
ERSCHLIESSUNG IN ZEITUNGSDIGITALISIERUNGSPROJEKTEN

Qualitative Fallstudie zu den Kulturportalen ANNO, Thun-Chronik und TROVE
(Österreich, Schweiz, Australien)

Eingereicht von:
Sandra Altermatt
Wabernstrasse 90
3007 Bern
E-Mail-Adresse:
Sandra.altermatt@unibe.ch
Matrikelnr.: 98-204-S85

Eingereicht bei:
Niklaus Bütikofer (Betreuer)
Universität Bern
Philosophisch-historische Fakultät
Historisches Institut
Weiterbildungsprogramm Archiv-,
Bibliotheks- und Informationswissenschaft

Bern, 31. Juli 2018

Erschliessung in Zeitungsdigitalisierungsprojekten. Qualitative Fallstudie zu den Kulturportalen ANNO, Thun-Chronik und TROVE (Österreich, Schweiz, Australien) © 2018 by Sandra Altermatt is licensed under Attribution 4.0 International. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Abkürzungsverzeichnis

ABO	Austrian Book Online
ANNO	AustriaN Newspapers Online
ASK	Anomalous States of Knowledge
CLR	Center for Research Libraries
DFG	Deutsche Forschungsgemeinschaft
GLAM	Galleries, Libraries, Archives, Museums
GND	Gemeinsame Normdatei
ICON	International Coalition on Newspapers
IFLA	International Federation of Library Associations and Institutions
XML	extensible markup language
NDNP	Newspapers Program
NED	National edeposit
NLA	National Library of Australia
OCR	Optical Character Recognition
ÖNB	Österreichische Nationalbibliothek
OPAC	Online Public Access Catalogue
PDF	Portable Document Format
RDA	Resource Description and Access
SAT	Stadtarchiv Thun
TIFF	Tagged Image File Format
TXT	Textdatei
ZDB	Zeitschriftendatenbank Deutschland

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis.....	2
1. Einleitung.....	2
2. Kontext von Zeitungsdigitalisierungsprojekten	6
2.1 Historischer Abriss	6
2.2 Mehrwert für Nutzer/innen.....	8
2.3 Rahmenbedingungen und Herausforderungen.....	9
2.4 Akteure	11
2.5 Länderspezifische Entwicklungen.....	12
2.6 Vielfalt von Kulturportalen	15
3. Theorie und Stand der Forschung.....	18
3.1 Auswahl des Quellmaterials zur Digitalisierung	19
3.2 Digitalisierungsprozess	19
3.3 Metadaten und Erschließung	21
3.3.1 Deskriptive Metadaten.....	23
3.3.2 Strukturelle Metadaten.....	25
3.4 Weitere Verfahren zur Erschließung von Zeitungsdigitalisaten.....	26
3.4.1 Double-Key-Verfahren.....	26
3.4.2 Crowdsourcing.....	26
3.4.3 Begriffssysteme mit der Verwendung von kontrolliertem Vokabular	27
4. Erhebung.....	29
4.1 Auswahl der Fallbeispiele	29
4.2 Vorgehen der Erhebung.....	29
4.3 Ergebnisse der Erhebung	30
4.3.1 Formale Beschreibung der Kulturportale.....	30
4.3.2 Art des Kulturportals	31
4.3.3 Erschließungsverfahren.....	32
4.3.4 Standards, Normen, Metadatenformate	34
4.3.5 Erschließungskriterien.....	34
4.3.6 Nutzungsmöglichkeiten und -bedingungen der Digitalisate und Metadaten.....	38
4.3.7 Retrieval-Möglichkeiten	38
4.3.8 Navigation und Browsing	40
5. Schlussfolgerungen und Empfehlungen	42
6. Anhang	49
6.1 Bibliographie.....	49
6.1.1 Literaturverzeichnis.....	49

6.1.2	Linkverzeichnis	53
6.2	Tabellenverzeichnis	57
6.3	Abbildungsverzeichnis	57
6.4	Erhebung „Erschliessung von Zeitungsdigitalisaten“	58
6.5	Selbstständigkeitserklärung.....	65

1. Einleitung

Die Erfolgsgeschichte des Internets seit Ende der 1990er Jahren, hat einen langfristigen Transformationsprozess der *GLAM's* (engl. Galleries, Libraries, Archives, Museums) eingeleitet. Kennzeichnende Merkmale sind: Digitale Konvergenz, die Schaffung verschiedener Portale zur virtuellen Präsentation digitaler Ressourcen aus Sammlungen und Bestände sowie das zunehmende Verschwinden physischer und organisatorischer Grenzen zwischen den verschiedenen *GLAM-Institutionen*.

Vor diesem Hintergrund wurden seit Mitte der 2000er Jahren weltweit zahlreiche Retrodigitalisierungsprojekte (hier: Zeitungsdigitalisierungsprojekte) gestartet. Als *State of the Art* hat sich mittlerweile die *automatisierte Texterkennung (Optical Character Recognition, OCR-Erkennung)* durchgesetzt. Damit wird eine *Volltextsuche* innerhalb der digitalisierten Texte (*Digitalisate, hier: Zeitungsdigitalisate*) ermöglicht. Sie ist die Grundlage für weitere Erschließungsverfahren manueller und maschineller Art sowie dem Angebot vielseitiger *Retrieval- und Präsentationsarten*. Die Frage nach *Erschliessungskonzepten* und deren *Tiefe* sowie den zugrundeliegenden *Verfahren*, gehen in der Praxis mit beispielsweise folgenden Trends einher:

- Die Kooperation verschiedener *GLAM's* und die Zusammenführung verschiedener Digitalisate und Informationen von Dokumenten und Objekten in institutionsübergreifenden Portalen fordert die Diskussion und Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses von Erschließungskonzepten und -tiefe sowie deren Metadaten.
- Die Bedürfnisse der *Digital Humanities* sowie die Entstehung der *Open-Data-, Open-Government-Data-* und *Open-GLAM-Bewegung* stellen neue Erwartungen und Anforderungen, in welcher Form maschinenlesbare Daten online zur Verfügung gestellt werden sollen.
- Neue Portale haben technische Funktionalitäten wie z.B. *Tagging* integriert. Durch *Crowdsourcing* können Nutzer/innen die Volltexte mit Indexierung oder Korrekturen optimieren.

Das *Erschliessen* analoger und digitaler Ressourcen gehört nebst *Sammeln, Vermitteln und Archivieren* zu den zentralen Aufgaben von Bibliotheken. Mit der *Erschliessung in Zeitungsdigitalisierungsprojekten* ist nicht der *Katalogisierungsvorgang auf Titelebene*, sondern die *formale und inhaltliche Erschliessung* der Digitalisate auf *Artikelebene* gemeint. Bei Zeitungsdigitalisaten handelt es sich um *unstrukturierte Textdokumente*. Die OCR-Erkennung ermöglicht nur eine Recherche im Volltext. Erst durch die Beschreibung mittels eines *Metadatenschemas (Beschreibungsschema)* mit *formalen und inhaltlichen Attribute* können die Digitalisate auf vielseitige Art und Weise in Portalen präsentiert, durchsuchbar und computer-gestützt weiterverwendet werden.

Die vorliegende Masterarbeit *Erschliessung in Zeitungsdigitalisierungsprojekten* untersucht, mit welchen Konzepten und Verfahren die Erschliessung in Zeitungsdigitalisierungsprojekten gestaltet werden kann. So kann einerseits das Ziel verfolgt werden, ein umfangreiches und vielseitiges *Retrieval- und Präsentationsangebot* der Digitalisate anzubieten und andererseits eine vielseitige und umfassende Weiterverwendung von Metadaten in anderen Kontexten (Bildung, kommerzielle Nutzung, Kultur, Wissenschaft) ermöglicht werden.

Verschiedene *Verfahren und Methoden der maschinellen und / oder manuellen Erschliessung* können zur Erschliessung von Zeitungsdigitalisaten eingesetzt werden. Die technischen Möglichkeiten, die Anforderungen von Portalen sowie die Erwartungen und Bedürfnisse der Nutzer/innen entwickeln sich laufend weiter. Daraus lässt sich folgende *Hypothese* ableiten:

Hypothese 1: „Erschliessung kann zeitlich, technisch und inhaltlich in verschiedenen sich ergänzenden Schichten gemacht werden.“

Beispielsweise kann die OCR-Erkennung ohne intellektuelle Korrektur eine erste Schicht bilden. Eine weitere Schicht könnte in Form der Verknüpfung von *Normdaten* geschehen. Das *Tagging* und / oder *Crowdsourcing* durch Nutzer/innen könnte am Ende des Prozesses stehen.

Erschliessungskonzepte und -tiefe sowie die eingesetzten Verfahren müssen als *Metadaten-Standards* und *Workflows* über das gesamte Projekt als Teil des *Digitalen Kuratierens* geplant und umgesetzt werden. Das besonders sensible Material von Zeitungen bildet eine besondere Herausforderung: Je geeignetere Vorlagen zur Digitalisierung verwendet werden, desto bessere Ergebnisse liefern die automatisierten Text- und Layouterkennungsprogramme. Diese bilden zusammen mit den Einlesegeräten die Schlüsseltechnologien zur Digitalisierung sowie weitere interessante Anwendungen für die Nutzer/innen (z.B. Volltextsuche, Indexierung durch Suchmaschinen, Online-Korrektur durch Nutzer/innen, usw.). Dies bildet der Hintergrund der folgenden *Hypothese*:

Hypothese 2: „Im Sinne einer transparenten und nachvollziehbaren Wissensorganisation gewinnt die Sichtbarmachung fehlerhafter Texte sowie deren Präsentation in Webportalen mit Funktionalitäten (z.B. Browsing, Retrieval,

Navigation) an Bedeutung. Fehlerhafte Texte sowie deren Nachbearbeitung, Lücken in den Beständen und deren Provenienz soll transparent und nachvollziehbar erschlossen werden.“

Die Studie gliedert sich in folgende *fünf* Teile: In *Kapitel zwei* wird der *Kontext* von Zeitungsdigitalisierungsprojekten vorgestellt. Ein *historischer Abriss* (1) stellt die wichtigsten beeinflussenden Faktoren (*Google-Books, Entstehung von Web 2.0, Open-Data-, Open-Government-Data, resp. Open-GLAM-Bewegung*) vor. Während die Entstehung von *Web 2.0* die technische Grundlage für eine vielseitige Nutzung von Digitalisaten ermöglicht, bildet die *Open-GLAM-Bewegung* den ideellen Hintergrund, welche Forderungen seitens der *Science Community* sowie der *Digital Humanities* an die Digitalisate und deren Metadaten für eine vielseitige und nachhaltige Nutzung gestellt werden. Durch den spezifischen *Mehrwert* von Zeitungsdigitalisierungsprojekten *für Nutzer/innen* (2) werden deren Erwartungen und Bedürfnisse an Digitalisate und deren Metadaten skizziert, die eine vertiefte *konzeptuelle Auseinandersetzung* der Erschliessung von Zeitungsdigitalisaten von dieser Seite her notwendig machen. Die *finanziellen, organisatorischen, technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen und Herausforderungen* (3) sowie ausgewählte *Akteure* (4), die zur gemeinsamen Koordination und Kooperation geschaffen wurden, bilden den *institutionellen* Rahmen, in dem Zeitungsdigitalisierungsprojekte durchgeführt werden. In den *länderspezifischen Entwicklungen* (5) werden verschiedene Trends zum Digitalisierungsstand, Geschäftsmodellen, thematischen und chronologischen Abdeckung genannt. Die *Vielfalt von Kulturportalen* (6) zeigt, dass es verschiedene *konzeptuelle Ansätze und Kontexte* gibt, wie Informationen, Objekte und deren Metadaten über einen *single point of access* in institutions- und / oder medienübergreifender Art und Weise präsentiert werden können.

Zu den obigen Herausforderungen stellen sich bei Zeitungsdigitalisierungsprojekten folgende zusätzliche Fragen *konzeptueller und methodischer Art*: Wie sollen Digitalisate *erschlossen* und mit welchen *Metadaten* versehen werden, um ein umfangreiches und vielseitiges *Retrieval- und Präsentationsangebot* anzubieten? Auf der Grundlage des im *Kapitel zwei* vorgestellten Kontextes von Zeitungsdigitalisierungsprojekten wurden die eingangs genannten *Hypothesen* formuliert. Mittels einer Erhebung (Dokumentenanalyse, Nachfrage bei *GLAM's*) wurden sie über folgende ausgewählten Fallbeispielen exemplarisch untersucht: *ANNO (AustriaN Newspapers Online)* der *Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB)*, *Thun-Chronik* des *Stadtarchivs Thun (SAT)* und *TROVE (engl. Fundgrube)* der *National Library of Australia (NLA)*.

In *Kapitel drei* wird der *Forschungsstand* vorgestellt. Dies ausgewählten *Themen, Fachliteratur* und *Best practices* orientieren sich entlang der Struktur eines typischen *Workflows* von Digitalisierungsprojekten. Der Fokus liegt auf folgenden für die Erschliessung von Zeitungsdigitalisaten relevanten *Prozessschritten und Themen*: *Erstens* bildet die *Auswahl des Ausgangsmaterials* als Vorlage die Grundlage der Qualität der Scans und der nachgelagerten OCR-Erkennung. Die Vorlagen müssen über *definierter Kriterien* ausgewählt werden um eine optimale Ausgangslage für die Digitalisate vorzubereiten. *Zweitens* wird beim *Digitalisierungsprozess* mittels Rastergrafik und OCR-Erkennung ein Zeitungsdigitalisat, inkl. *Volltext*

und *struktureller Metadaten* erstellt. Dies bildet die Voraussetzung um Zeitungsdigitalisate *inhaltlich* zu durchsuchen. *Drittens* bildet *Erschliessung* als bibliothekarische Kernaufgabe die Grundlage, um Informationen innerhalb eines Informationssystems (z.B. *Online Public Access Catalogue, OPAC oder Kulturportal*) zu organisieren. Bei der *Katalogisierung* werden *strukturierte* Informationsobjekte wie ein Zeitungstitel *formal* erschlossen. *Unstrukturierte* Informationen wie das Digitalisat eines Zeitungsartikels, benötigen hingegen weitere Massnahmen. Hier setzen *Erschliessungskonzepte* mittels *Metadatenchema* an, um die *Erschliessungstiefe* zu erhöhen. *Deskriptive* und *strukturelle* Metadaten sind die Voraussetzung für eine vielseitige *Retrieval- und Präsentationsfähigkeit* und weitere Anwendungen im Sinne der *OPEN-GLAM-Principles*. *Viertens* können mit folgenden weiteren in der Fachliteratur beschriebenen Verfahren unstrukturierte Textdaten wie Zeitungsdigitalisate auf *Artikelebene* erschlossen werden: *Double-Key, Crowdsourcing, Thesauri, Ontologien, Folksonomien* und *News Aggregation*.

In *Kapitel vier* wird mittels einer *qualitativen Erhebung* über die *online* in den Kulturportalen *ANNO, Thun-Chronik* und *TROVE* präsentierten *Zeitungsdigitalisaten (inkl. Metadaten)*, der weiteren *Dokumentenanalyse* und gezielten *Nachfrage* bei Institutionen deren umgesetzte Erschliessungspraxis exemplarisch untersucht. Es wurden drei sehr unterschiedliche Fallbeispiele ausgewählt, um sowohl die Vielfalt verschiedener Präsentationsansätze von Zeitungsdigitalisaten in Kulturportalen wie auch deren Umsetzung in verschiedenen Sprach- und Kulturräume (Österreich, Schweiz, Australien) in Kooperation verschiedener *GLAM's* zu berücksichtigen.

Der Abschluss bildet *Kapitel fünf* mit einer Synthese, in der *Empfehlungen und Schlussfolgerungen* gezogen werden.

2. Kontext von Zeitungsdigitalisierungsprojekten

2.1 Historischer Abriss

Wesentliche Treiber für Retrodigitalisierungsprojekte ist die Entwicklung des Internets seit Ende der 1990er Jahre. Die sich darauf aufbauenden Innovationen führten in den *GLAM's* zunehmend zur digitalen Konvergenz und dem Verschwinden physischer und organisatorischer Grenzen. Der Begriff *Gedächtnisinstitutionen*, resp. *GLAM's*, steht hier als Metapher für die vom Staat geförderten, öffentlichen Institutionen wie *Bibliotheken, Museen und Archive*. Diese sammeln *Wissen und Kulturerbe*, erschliessen, bewahren und vermitteln es. Die digitale Revolution stellt die *GLAM's* vor neue Forderungen der *Informationsgesellschaft* und der *Science Community*, wie diese Aufgaben zu erfüllen sind. Ein langfristiger Transformationsprozess der Branche hat begonnen.¹

Für Retrodigitalisierungsprojekte sind folgende drei skizzierten Entwicklungen von besonderer Bedeutung: *Erstens* die Entstehung von *Google-Books* und dessen Einfluss auf öffentliche Institutionen. *Zweitens* die Entstehung von *Web 2.0* und dessen Anwendungsmöglichkeiten für *GLAM's*. *Drittens* die *Open-Data-, Open-Government-Data, resp. Open-GLAM-Bewegung* und deren Forderungen nach offenen, maschinenlesbaren Daten die für weitere Anwendungen genutzt werden können.

Pionier in Sachen Retrodigitalisierung war *Google* mit dem Projekt *Google-Books* (ab 2004). Seither werden in Zusammenarbeit mit fünf der bedeutendsten amerikanischen Bibliotheken Bücher, Zeitschriften und Zeitungen digitalisiert. Das Projekt verfolgt die Vision, dass vergleichbar der *Bibliothek von Alexandria*, jedes weltweit verfügbare Buch in der *Digitalen Bibliothek* frei zugänglich und als Volltext durchsuchbar sein soll. Als Gegenreaktion entstand in den Bibliotheken eine Kontroverse über die Privatisierung des *Kulturerbes* sowie der Balance von Zuständigkeiten zwischen öffentlichen und privaten Institutionen. Zudem wurde die Gefahr einer *englischen Übermacht*, die bestimmt, welches Wissen über Suchmaschinen abrufbar sei, befürchtet. Auf den Vorschlag von *Jean-Noël Jeanneney*, Direktor der *Bibliothèque nationale de France*, hat die *Europäische Kommission* die Initiative zur Schaffung einer *Europäischen Digitalen Bibliothek* aufgenommen und ab 2005 mit dem Programm *Digitale Bibliotheken* verfolgt. In der Folge begannen National- und Universitätsbibliotheken mit umfangreichen Retrodigitalisierungsprojekten, die heute u.a. im Portal *Europeana Collections* als institutionsübergreifende digitale Sammlung von Dokumenten und Objekten präsentiert werden.²

¹ Vgl. BAK 2008, 10; SCHWEIBENZ/SIEGLERSCHMIDT 2010, 8–9; NEUROTH 2017, 213–214.

² Vgl. BAK 2008, 17, 51–53.

Die zweite Hälfte der 2000er Jahre ist durch die Entstehung des *Web 2.0* und dessen Möglichkeiten geprägt. Erstmals tauchte der Begriff im Artikel *What is Web 2.0?* von *Tim O'Reilly* (2005) auf. Darin diskutiert er sieben Merkmale, die das Konzept der *2.0-Anwendungen* auszeichnen.³ Die Eigenschaften von *Web 2.0* ermöglichen auch für *GLAM's* und besonders für Retrodigitalisierungsprojekte neue Möglichkeiten. Mit neuen Formen der Personalisierung und dem stärkeren Einbezug von Nutzer/innen können z.B. Ko-Produktionen (*Crowdsourcing*) wie dem Erschliessen von Fotos der *Swissair* durch ehemalige Mitarbeitende über das Portal des *ETH-Bildarchivs* oder dem Korrigieren von Zeitungsartikeln in *TROVE* genutzt werden.⁴

Ab 2009 gewinnt die aus den USA kommende und sich, ausgehend von Grossbritannien, weltweit ausbreitende *Open-Data-* und *Open-Government-Data-Bewegung* an Bedeutung. Mit der Forderung, Daten der öffentlichen Hand in maschinenlesbarer Form für die Nutzung durch Dritte frei verfügbar zu machen, werden folgende Ziele verfolgt: Einerseits soll damit mehr Transparenz, Partizipation und Zusammenarbeit ermöglicht werden. Andererseits wird damit die technisch-ökonomische Vision verfolgt, durch die Verlinkung möglichst vieler offener Datensätze das *Semantische Web* zu erstellen. Frei zugängliche E-Ressourcen wie z.B. auch Zeitungsdigitalisate und deren Metadaten, dienen als Grundlage, um durch die Veredelung von Daten, deren Analyse, Visualisierung oder / und Verknüpfung neuer datenbasierter Dienstleistungen zu entwickeln. Im Bereich der *GLAM's* setzt sich diese Entwicklung v.a. unter dem Begriff *Open-GLAM* durch, der sich durch folgende fünf Merkmale auszeichnet: *Erstens* sollen digitale Informationen und deren Metadaten mit geeigneten Lizenzen wie den *Creative Commons Zero* ohne Nutzungsbeschränkungen zur Verfügung gestellt. *Zweitens* sollen gemeinfreie Werke keinen weiteren Nutzungsbeschränkungen unterworfen werden. *Drittens* sollen die Daten explizite und unmissverständlich kommunizierte Informationen darüber enthalten, in welcher Form die Informationen weiterverwendet werden dürfen. *Viertens* sollen offene und maschinenlesbare Standards für die Daten verwendet werden. *Fünftens* sind neue Möglichkeiten die Nutzer/innen mittels der Funktionalitäten von *Web 2.0* einzubeziehen, aktiv zu nutzen.⁵

³ Die sieben von O'Reilly diskutierten Merkmale der *Web 2.0-Anwendungen* sind: 1. Web als Plattform; 2. Nutzung kollektiver Intelligenz; 3. nächstes Intel Inside; 4. Ende des Software-Release-Zyklus; 5. leichtere Programmiermodelle; 6. Anwendungen auf mehr als einem Endgerät und 7. Erfahrungen der Benutzer-Communities. Aus: BEHRENDT/ZEPPENFELD 2010, 6–17; O'REILLY 2005.

⁴ Vgl. ESTERMANN 2013, 3; GRAF 2018. Link im Anhang: TROVE: Workflow process overview.

⁵ Vgl. ESTERMANN 2013, 3, 19; ESTERMANN 2016, 137–138; GASSERT 2011. Link im Anhang: Open-GLAM: Principles.

2.2 Mehrwert für Nutzer/innen

Mit (Zeitung-)digitalisierungsprojekten verfolgen *GLAM's* das Ziel, digitalisierte Inhalte als Volltext, inkl. deren Metadaten, online und frei zugänglich zur Verfügung zu stellen. Die Daten können durch die Nutzer/innen auf verschiedene Art und Weise weiter genutzt werden. Die Digitalisate sowie deren Metadaten sollen langfristig gespeichert werden. Aus der Sicht der Nutzer/innen ist die Herkunft der digitalisierten Materialien unbedeutend. Ebenso ihre organisatorische oder technische Struktur. Ihre Inhalte sollen einfach und über einen *zentralen Zugangspunkt (single point of access)* auffindbar und präsentiert werden. Damit wird die Voraussetzung geschaffen, den Zugang zu Informationen und Wissen zu demokratisieren und deren Nutzung nicht nur Einrichtungen vorzubehalten, die ihre Nutzer vor Ort optimal mit Informationen versorgen können.⁶

Die Erwartungen an die *Digitalisierungs-Community* fasst seitens der *Science Community* der Historiker *Jonas Harvard* anlässlich der *International News Media Conference (2015)* der *International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)* in einer *Keynote Adress* wie folgt zusammen: Gefordert sind einfache Portallösungen, umfassende Materialverfügbarkeit, uneingeschränkter Nutzungs- und Entscheidungsspielraum für Forschende, die Sichtbarmachung von Kontexten sowie die transparente und nachvollziehbare Wissensorganisation.⁷

Die Digitalisierung von Zeitungen ist von besonderer Bedeutung, weil sie als historische Zeugnisse wichtige Quellen über politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen bilden. Sie sind oft schwer zugänglich oder wegen schlechter Materialqualität sowie der häufigen Benutzung durch Zerfall gefährdet. Wenn im Folgenden von Zeitungsdigitalisierungsprojekten gesprochen wird, dann sind damit die *Digitalisierung von Zeitungen* gemeint, die dem *Collections Policy statement* der *Library of Congress* entsprechen: „(...) *a newspaper is defined as a serial publication which is mainly designed of to be a primary source of written information on current events, either local, national, or international in scope. Newspapers contain a broad range of news on all subjects and activities and are not limited to any specific subject matter. They are intended either for the general public or for a particular ethnic, cultural, or national group (...).*“⁸

Die Digitalisierung von Zeitungen ergibt folgende *Mehrwerte für Nutzer/innen*:

- Orts- und zeitunabhängige Verfügbarkeit von Forschungsobjekten und -Ergebnissen über Online-Portale,
- virtuelle Zusammenführung physisch getrennter Bestände,
- simultanes Erreichen verschiedener Zielgruppen über einen *single point of access*,
- Schonung der Originale vor unnötigen Benutzungsfällen,
- Recherchemehrwert und -komfort,

⁶ Vgl. NEUROTH 2017, 220; SCHWEIBENZ/SIEGLERSCHMIDT 2010, 1–2, 14.

⁷ Vgl. HAGENAH 2016 a, 314–315; IFLA 2015.

⁸ CLR 2018, 1.

- maschinenlesbare Form des Textes,
- Weiterverwendbarkeit digitaler Materialien in diversen Forschungs- und Präsentationsumgebungen,
- Chancen öffentlichkeitswirksamer Profilierung der Bibliothek selbst,
- Präsenz in sozialen Medien wie Twitter, Facebook, Instagram oder Blogs.⁹

Insgesamt haben die *Informations- und Kommunikationstechnologien* ab den 1990er Jahren eine völlig neue Ausgangslage zur Vermittlung des Kulturerbes geschaffen. Der Zugang zu historischen Dokumenten und Wissensbeständen hat sich vereinfacht. Sammlungen können online konsultiert und vernetzt werden. Die Verfügbarmachung digitaler Sammlungen ermöglicht für Bildung, Forschung, kommerzielle Nutzung, Kultur und Wissenschaft neue Möglichkeiten, wie mit Hilfe geeigneter Software neue Forschungsfragen und Nutzungsfragen an das Material gestellt werden, die so bisher nicht gestellt werden konnten (z.B. *Linked Data, Text Mining, usw.*).¹⁰

2.3 Rahmenbedingungen und Herausforderungen

Die Autoren Gillian und Harvey definieren *Digitales Kuratieren* als, „(...) concerned with actively managing data for as long as it continues to be of scholarly, scientific, research, administrative, and / or personal interest, with the aims of supporting reproducibility, reuse of, and adding value of the data, managing it from the point of creation until it is determined not of the useful, and ensuring its accessibility, preservation, authenticity, and integrity over time.“¹¹

Zeitungsdigitalisierungsprojekte umfassen alle oben genannten Elemente des *Digitalen Kuratierens*. Sie stellen die durchführenden *GLAM's* vor *Herausforderungen finanzieller, rechtlicher, organisatorischer und technischer Art*. Meistens werden die Projekte durch Nationalbibliotheken, wissenschaftliche Bibliotheken oder bibliothekarische Konsortien koordiniert und finanziert. Innerhalb geografischer, politisch-rechtlicher oder sprachlichen Räumen (z.B. Nationalstaaten, EU-Raum, deutscher Sprachraum) werden *Strategien, Aktions- und Massnahmepläne* ausgearbeitet. Dies kann über das Projekt *i2010: digitale Bibliotheken der Europäischen Kommission* exemplarisch nachvollzogen werden. Mit der Schaffung eines einheitlichen, mehrsprachigen Online-Portal (realisiert als Portal *Europeana Collections*) wurde eine *Digitale Bibliothek* mit Zugang zum Kulturerbe Europas geschaffen. Folgende Herausforderungen mussten bewältigt werden.¹²

⁹ Vgl. HAGENAH 2016 b, 919, 941.

¹⁰ Vgl. NEUROTH 2017, 220; BAK 2008, 6.

¹¹ GILLIAN/HARVEY 2016, 5–17, hier: 8–9.

¹² Vgl. KOM 2005, 9; MINERVA, 2005. Link im Anhang: Europeana Collections: Startseite.

Die Definition *Digitale Bibliothek* der *Europäischen Kommission* ist weit gefasst. Im *virtuellen* Raum des Portals *Europeana Collections* werden nebst Büchern auch andere Informationen, Dokumente und Objekte von *GLAM's* als virtuelle Sammlungen verwaltet. Die Umsetzung umfasst alle Aufgabenbereiche der *GLAM's*: Digitalisierung analoger Sammlungen, Gewährleistung der Online-Verfügbarkeit, Bewahrung und Speicherung sowie Langzeitarchivierung digitaler Datenbestände.¹³ Die Grundlagen der europäischen Bemühungen zur Kooperation und Koordination zwischen den *GLAM's* bilden die *Lund Principles* (2001), deren unterzeichnenden Mitgliedstaaten die Ziele verfolgen, „(..) *bringing best practice, coherence, professionalism, and synergy of the digitisation initiatives designed to make accessible and visible the cultural heritage of Europe.*“¹⁴

Die sechs *Prinzipien von Lund* fordern die Bereitstellung einer *strategischen Führung* (1), eine stärkere *Koordination* (2), *Vermeiden von Fragmentierung und Duplikaten* (3), Identifizierung geeigneter *Modelle* (4), Förderung kultureller und sprachlicher Vielfalt (5) sowie der verbesserte *Online-Zugriff* auf europäische Kulturinhalte (6). Alle sechs Prinzipien finden sich in den Massnahmen zur Bewältigung der *Herausforderungen finanzieller, organisatorischer, technischer und rechtlicher Art* in Digitalisierungsprojekten. Sie können in der folgenden allgemein formulierten Art und Weise auch auf andere Länder übertragen werden.¹⁵

Die *finanziellen Herausforderungen* ergeben sich aus den arbeitsintensiven und kostspieligen Projekten. Oft sind Vorabinvestitionen notwendig, die den Finanzrahmen von Institutionen sprengen. Kooperationen zwischen Institutionen und / oder kommerziellen Partnern (inkl. Strategien, Businessplänen, Planung der Langzeitarchivierung) sind notwendig.¹⁶

Die *Herausforderungen organisatorischer Art* liegen in der Entwicklung einer Strategie zur Vermeidung von Duplikaten, der breiten Zugänglichkeit, der Entwicklung neuer Arbeitsmethoden und organisatorischen Anpassungen innerhalb der teilnehmenden *GLAM's*. Verstärkte Koordinationsbemühungen auf internationaler und nationaler Ebene und die Kooperation und Vernetzung zwischen *GLAM's* werden vorausgesetzt.¹⁷

Die *technischen Herausforderungen* liegen in der Verbesserung von Digitalisierungstechniken und der Erstellung von Tools zur automatischen Analyse und Indexierung. Damit können Kosten reduziert und gleichzeitig hohe Qualitätsstandards beibehalten werden. Dies setzt ein gemeinsames Verständnis von Metadaten-Standards, Normen und Workflows voraus, um die Interoperabilität zwischen übergreifenden Portalen zu gewährleisten.¹⁸

¹³ Vgl. KOM 2005, 3–5.

¹⁴ Zitiert in: ROSS 2004, hier: 2–3.

¹⁵ MINERVA 2005, 3. Vgl. auch: ROSS 2004, 3.

¹⁶ Vgl. KOM 2005, 5–9.

¹⁷ Vgl. KOM 2005, 5–9.

¹⁸ Vgl. KOM 2005, 5–9.

Die *rechtlichen Herausforderungen* liegen in der Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts sowie verwandter Schutzrechte der Informationsgesellschaft.¹⁹

Um diese Herausforderungen innerhalb des *EU-Raums* zu bewältigen, nennt die Initiative *i2010: digitale bibliotheken* verschiedene Massnahmen wie z.B. EU-Fördermittel, Projektportfolios, strategische Diskussionen mit Interessengruppen sowie die verstärkte Koordination von Forschungs- und e-Contentplus-Programmen. Diese finden ihre Umsetzung in den jeweils für eine bestimmte Zeitspanne definierten Digitalisierungs- und Aktionsplänen der jeweiligen EU-Mitgliedstaaten.²⁰

2.4 Akteure

Verschiedene *Akteure* wurden geschaffen, um die oben genannten Herausforderungen in Koordination und Kooperation gemeinsam zu bewältigen. Exemplarisch für diese *Akteure* werden im Folgenden drei vorgestellt: Das *Center for Research Libraries (CLR)*, die *IFLA-Fachgruppe News Media Section* und das *Projekt MINERVA*.

Das *CLR* erfasst seit 2002 alle weltweit laufenden Zeitungsdigitalisierungsprojekte in der Open-Access-Datenbank *International Coalition on Newspapers (ICON)*. Die *ICON-Database* wurde als Hilfsmittel geschaffen, um Entscheidungsträger bei Verlagen und Bibliotheken die Auswahl von Zeitungstiteln zur Retrodigitalisierung zu erleichtern und entsprechende Strategien zu entwickeln. Nebst der Datenbank-Abfrage können auch statistische und geografische Visualisierungen, Holdings, Verteilung der verschiedenen Ausgaben-Formate, Zeitstrahl und Sprachverteilung abgefragt werden. Auf der *CLR-Website* finden sich weitere nützliche Informationen wie News, Events, Blogs und Reports, Webinare, Reviews und Foren usw.²¹

Die *IFLA-Fachgruppe News Media Section* widmet sich seit 2003 der nachhaltigen Weiterverwendbarkeit digitaler Materialien in diversen Forschungs- und Präsentationsumgebungen. Hier finden sich zahlreiche weiterführende Informationen, die das gesamte Tätigkeitsfeld des *Digitalen Kuratierens* bei Zeitungsdigitalisierungsprojekten umfassen:

- Best-practices der Digitalisierung ab Zeitungen und Mikrofilm,
- Metadaten-Standards für digitalisierte Zeitungen, digital-born Daten und News, Web-Harvesting, Katalogisierung und Archivierung von digital-born-Daten und News,
- Workflows zur Identifikation, Sammlung und Archivierung,
- Langzeitarchivierung von digitalisierten und digital-born Daten,

¹⁹ Vgl. KOM 2005, 5–9.

²⁰ Vgl. KOM 2005, 10–12; MINERVA 2005, 4–8.

²¹ Vgl. CLR, 2015. Links im Anhang: CLR: Archiving & Preservation; Collaboration; Digital Services; ICON Database; ICON Database statistics; Startseite. ICON: International Coalition on Newspapers (ICON); Newspaper digitization projects; Search; Tools and Resources for Informed Collection Development.

- Rechtliche Fragen,
- Entwicklung Benutzerorientierter Dienstleistungen,
- Präsentation digitaler Ressourcen in Zusammenarbeit mit *GLAM's*,
- Bestände in verschiedenen Formaten und Sprachen,
- Marketing und Öffentlichkeitsarbeit,
- Restaurierung und Konservierung physischer Bestände,
- weltweite Kooperationen sowie die Zusammenarbeit zwischen Produzenten, Aggregatoren und Bibliotheken.²²

Als Folge der vereinbarten *Prinzipien von Lund* zwischen europäischen Mitgliedstaaten und der *Europäischen Kommission* wurde 2002 das *Projekt MINERVA* unter der Führung des italienischen *Ministeriums für Kultur* ins Leben gerufen. Damit wurde die Bedeutung des europäischen Kulturerbes für die zunehmende Wichtigkeit der digitalen Content-Industrie anerkannt. Die Arbeitsgruppen des *Projekts MINERVA* erarbeiteten Strategien um Aktivitäten und Initiativen zu koordinieren und Synergien zu verstärken. Gemeinsam erarbeiteten Experten in verschiedenen Arbeitsgruppen Fachwissen zu spezifischen Themenbereichen des Digitalisierens.²³

Auf der *MINERVA-Webseite* finden sich weitere Informationen zu Digitalisierungsprojekten im kulturellen und wissenschaftlichen Bereich wie: National Policy Profiles, Referenzen zu Good Practice Beispielen, Working Groups, Verweise auf Kompetenzzentren, europäische Vorzeigemodelle, Links zu Online-Materialien, weiterführende Materialien und Richtlinien, Informationen zu technischen Details und Standards.²⁴

2.5 Länderspezifische Entwicklungen

Zusätzlich beeinflusst werden die Zeitungsdigitalisierungsprojekte von *länderspezifischen Kontexten* historischer, politischer, kultureller, wirtschaftlicher und sozialer Art. Die weltweiten Entwicklungen von Zeitungsdigitalisierungsprojekten lassen sich anhand des *IFLA-Berichts The State of the Art: A Comparative Analysis of Newspaper Digitization to Date* skizzieren. Darin werden Ergebnisse der *ICON-Database* sowie einer Umfrage bei grösseren Bibliotheken und kommerziellen Anbietern zum Digitalisierungsstand historischer Zeitungen (mit

²² Viele Publikationen und Hinweise zur Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen sind jedoch seit Mitte der 2010er Jahre nicht mehr aktualisiert worden. Vgl. Link im Anhang: IFLA: IFLA News Media Section.

²³ Vgl. MINERVA 2004, 9–10.

²⁴ Vgl. Links im Anhang: MINERVA: Good Practice Beispiele; Kompetenzzentren; National Policy Profiles; Standards und Normen; Startseite; Technische Guidelines; Working Groups.

Zeitraum, Verhältnis real gescannter Ausgaben zum gesamten vorhandenen Bestand) zusammengeführt. Der *IFLA-Bericht* gliedert sich geografisch in *globale Abdeckung* (1), *Westeuropa und Grossbritannien* (2), *USA* (3) und *übrige Regionen* (4).²⁵

Global betrachtet befinden sich rund 30'000 von weltweit 45'000 digitalisierten Zeitungstitel mit Konzentration auf den Zeitraum 1890–1918 v.a. in den Repositorien der USA, Grossbritanniens und Europa. Die Zeiträume der Digitalisierungsbemühungen spiegeln wissenschaftliche, kulturelle und finanzielle Interessen sowie urheberrechtliche Einschränkungen wider. Die initiale Steuerung wurde v.a. durch staatliche wissenschaftliche Bibliotheken oder bibliothekarische Konsortien getragen.²⁶ Die *Google-Map of Online resources for historic newspapers* (vgl. Abb. 1) visualisiert portalübergreifend die weltweit retrodigitalisierten Zeitungstitel (inkl. Angaben zur deren Herkunft, Titel, Zeitraum und Links).²⁷

Abbildung 1: *Google-Map of Online resources for historic newspapers*

Innerhalb *Westeuropas und Grossbritanniens* wurden rund 24'000 Titel und 129 Millionen Seiten (Zeitraum: 1880–1918) gescannt. Durchgeführt wurden die Digitalisierungsprojekte v.a. durch Nationalbibliotheken und wissenschaftliche Bibliotheken. Neuere Projekte konzentrieren sich zeitlich auf die 1920er Jahre sowie den Zweiten Weltkrieg. In den meisten europäischen Ländern besteht eine urheberrechtliche Schutzfrist von 70 Jahren.²⁸

²⁵ Vgl. CLR 2015, 1–2, 4. Link im Anhang: CLR: ICON Database.

²⁶ Vgl. CLR 2015, 3–4.

²⁷ Vgl. Link im Anhang: Google Maps: Map of Online resources for historic newspapers.

²⁸ Vgl. CLR 2015, 4–5.

Der *IFLA-Bericht* unterscheidet zwischen nationalen Trends und relativiert gleichzeitig die scheinbar breite Abdeckung und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Die meisten englischen Titel (Grossbritannien, Irland, Schottland) wurden durch kommerzielle Anbieter digitalisiert (*Gale, Cengage, British Newspaper Archive, usw.*) und sind nur über Lizenzen nutzbar. Nur wenige europäische Bibliotheken haben mehr als 10% ihrer Sammlungen digitalisiert. Die Digitalisierungsstrategien verfolgen verschiedene Ansätze, die von einer selektiven Auswahl der Titel aufgrund deren thematischen, chronologischen oder historischen Bedeutung bis hin zur umfassenden Digitalisierung eines Titels reichen können.²⁹

In den *USA* zeichnet sich ein anderes Bild als in Europa. Die Digitalisierungsbemühungen sind stark durch die *Library of Congress* koordinierte und durch die *National Endowment for the Humanities* finanzierte *Newspapers Program (NDNP)* getrieben. Am *NDNP-Programm* beteiligen sich insgesamt 39 US-Staaten mit der Digitalisierung von Zeitungen (Zeitraum: 1836–1922, Publikation auf *Chronicling America Historic American Newspapers*). Es soll die Vielfalt kultureller, sprachlicher und sozialer Milieus Amerikas repräsentiert werden. Zahlreiche Zeitungsinhalte wurden auch durch kommerzielle Anbieter (z.B. *East View Information Services, Gale Cengage, ProQuest und Readex*) digitalisiert und gehostet. Diese Daten sind nur über Lizenzen für akademische und öffentliche Bibliotheken zugänglich.³⁰

In den übrigen *Weltregionen* zeichnet der *IFLA-Bericht* eine relative geringe Abdeckung von nachhaltigen Zeitungsdigitalisierungsprogrammen. Effektives Handeln sei nur in Ländern wie Australien, Israel, Korea, Neuseeland, Singapur, Mexiko, Brasilien und Chile zu beobachten. Besonders das Portal *Papers Past (Nationalbibliothek Neuseelands)* und *TROVE* zeichnen sich durch hohe Standards bezüglich der Nutzerfreundlichkeit aus. In China, Japan, Indien, Russland, Lateinamerika, Afrika und Südasien sind Digitalisierungsprojekte v.a. durch kommerzielle Anbieter (z.B. *ProQuest, East View Information Service, Readex's World Newspaper Archive*) durchgeführt worden. Einerseits werden so Zeitungen digitalisiert, deren Existenz langfristig bedroht ist. In diesen Ländern fehlt es an Mitteln, um in absehbarer Zeit eigene Digitalisierungsprojekte zu starten. Es werden Bestände für die Nachwelt erhalten, die physisch an ihrem Entstehungsort in vielen Fällen nicht überleben würden. Andererseits werden die Daten oft nach nichttransparenten Standards erzeugt und sind nicht mit jenen der *GLAM's* abgestimmt. Dies erschwert die Langzeitarchivierung sowie die Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen.³¹

²⁹ Vgl. CLR 2015, 6–7.

³⁰ Vgl. CLR 2015, 8–9. Link im Anhang: *Chronicling America*: Startseite.

³¹ Vgl. CLR 2015, 10–12; HAGENAH 2016 a, 307–310. Links im Anhang: *Papers Past*: Startseite. *TROVE*: Startseite.

2.6 Vielfalt von Kulturportalen

Zeitungsdigitalisierungsprojekte entstehen im Kontext von Präsentationsportalen. Die bereits vorgestellten Ergebnisse des *IFLA-Berichts* werden im Folgenden mit den in der Fachliteratur diskutierten Fallbeispielen von Kulturportalen aus dem englischen, französischen und deutschen Sprachraum (Australien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Kanada, Österreich, Schweiz) ergänzt, um die *Vielfalt der verschiedenen Angebote* aufzuzeigen (vgl. Tbl. 1).³²

Art des Portals	Name des Portals	GLAM-Art	Land
Institutionsübergreifende digitale Sammlungen von Dokumenten und Objekten	Collections Canada	Library and Archives Canada	CAN
	Europeana Collection	GLAM's	EU
Bibliothekarische digitale Materialiensammlung	Gallica	Bibliothèque nationale de France	WIE
	TROVE	NLA	AUS
Digitale Sammlung Periodika und / oder Zeitungen	British Newspaper Archive	British Library	GBR
	ANNO	ÖNB	AUT
	e-newspaperarchives.ch	Kantons- und Universitätsbibliotheken	CHE
Einzelprojekte mit lokaler oder regionaler Bedeutung	Sachsen.digital / rheinland-pfälzisches Portal Dilibri	GLAM's / Stadt- und Universitätsbibliotheken	DEU
	Thun-Chronik	SAT	CHE
Projekte mit thematischen Schwerpunkten	Bayerische Landesbibliothek Online	Bayerische Landesbibliothek	DEU
von DFG geförderte Projekte	BAM-Portal	GLAM's	DEU
	Digitale Bibliothek	GLAM's	DEU

Tabelle 1: Vielfalt von Kulturportalen

Sowohl das kanadische Portal *Collections Canada (Library and Archives Canada)* wie auch das europäische Portal *Europeana Collections* verfolgen den Ansatz, digitale Sammlungen mit Dokumenten und Objekten institutionsübergreifend online zu stellen. Beide Portale suchen neue Formen der Zusammenarbeit zwischen GLAM's. Es werden neue Dienstleistungen angeboten, wie Kulturerbe bewahrt und vermittelt werden kann. Bei den *Collections Canada* rücken die historisch gewachsenen Strukturen, Dienste und Aufgaben des Nationalarchivs und -Bibliothek unter einem Dach näher. Über einen *single point of access* kann sowohl in den Beständen des kanadischen *Newspaper Archives* als auch in jenen des Archivbestands recherchiert werden. Auf mehrere Standorte aufgeteilte Bestände und Findmittel wurden so virtuell zusammengeführt um das Angebot zu erweitern. Mit dem Portal *Europeana Collections* wurde eine

³² Vgl. BAK 2008, 53; SCHWEIBENZ/SIEGLERSCHMIDT 2010, 10–11; SEIDERER 2010, 165.

Digitale Bibliothek geschaffen, in der Dokumente und Objekte verschiedener *GLAM's* länderübergreifend und mehrsprachig präsentiert, recherchiert und genutzt werden können.³³

Die Portale *Gallica* (*Bibliothèque nationale de France*) und *TROVE* (*NLA*) verfolgen im Gegensatz zu den obigen Beispielen, den Ansatz, nur bibliothekarisches Kulturerbe als digitale Materialiensammlung virtuell zusammenzuführen.³⁴

In Deutschland, Grossbritannien, Österreich und der Schweiz finden sich verschiedene Portale, die sich auf Periodika und / oder Zeitungen konzentrieren. Während *The British Newspaper Archive* regionaler und lokaler Zeitungen ab 1800 präsentiert, bildet das nationale Portal *ANNO* den virtuellen Zeitungslesesaal der *ÖNB* (ab 2010). Gemeinsam ist beiden Projekten, dass sie in einer *Public Private Partnership* zwischen Bibliothek und kommerziellem Partner durchgeführt wurden. In der Schweiz präsentieren verschiedene Kantons- und Universitätsbibliotheken ihre digitalisierten Zeitungsbestände auf dem Portal *Schweizer Presse* (ab 2009). Erst mit der Lancierung der nationalen Zeitungsplattform *e-newspaperarchives.ch* (ab Juni 2018) wurde als Ergänzung zu den bereits bestehenden medien-spezifischen Portalen *e-codices* (Handschriften), *e-rara* (digitalisierte Drucke) und *e-periodica* (Zeitschriften, Periodika) ein nationales Zeitungsportal als *single point of access* geschaffen.³⁵

In Deutschland erfolgt die Zeitungsdigitalisierung aufgrund der traditionsreichen und regional dichten Zeitungslandschaft sowie dem föderal differenzierten Bibliothekswesen relativ spät. Es entstanden Angebote mit verschiedenen Projektkontexten und Zugängen, bei denen sich drei Tendenzen feststellen lassen: Erstens Einzelprojekte mit lokaler oder regionaler Bedeutung (z.B. Sachsen.digital, rheinland-pfälzisches Portal Dilibri). Der Vorteil regionaler Portale liegt in der Möglichkeit, wichtige geschichts- und kulturwissenschaftliche Quellen zur Verfügung stellen und die Presselandschaft differenziert zu widerspiegeln. Voraussetzung ist, dass eine ausreichend kritische Masse vorhanden ist. Ergänzend sei hier noch als Beispiel für ein Einzelprojekt mit lokaler Bedeutung die *Thuner-Chronik* aus der Schweiz genannt. Es handelt sich dabei nicht um ein Portal, sondern um eine Datenbank in der ausgewählte Artikel historischer Lokalzeitungen zusammengefasst und erfasst werden.³⁶

Zweitens entstanden Portale mit thematischen Schwerpunkten zu z.B. Revolutionszeitungen (1848/50), Parteizeitungen, Verbands- und Vereinszeitungen, Heimat- bzw. Lokalzeitungen und Humoristisch-satirische Blätter. Deren Erscheinen war oft kurzlebig und in spezifischen

³³ Vgl. BAK 2008, 51. Links im Anhang: Collections Canada: Europeana Collections; Startseite. Library and Archives Canada: Startseite; Search All.

³⁴ Vgl. Links im Anhang: Gallica: La Sélection. TROVE: Startseite.

³⁵ Vgl. BAK 2008, 53–54; ESTERMANN 2013, 8–9, 17; SCHWEIBENZ/SIEGLERSCHMIDT 2010, 10–11; SEIDERER 2010, 165–169. Links im Anhang: British Newspaper Archive: About. ANNO: Projekt-Teilnahmen; Was ist ANNO?. Digicoord: Infos über Digicoord. Schweizer Presse Online: Home. E-newspapers.ch: Home. E-codices: Home. E-rara.ch: Home. E-periodica: Home.

³⁶ Vgl. SCHÄFFLER/SEIDERER 2018, 18; SEIDERER 2010, 167–168. Links im Anhang: Sachsen.digital: Home. dilibri: Home. SAT: Thun Chronik.

historischen Kontexten zu verordnen. Über den thematischen Zugang (z.B. *Bayerischen Landesbibliothek Online*) werden Presserzeugnisse mit flüchtigem Erscheinen, die inhaltlich aber zusammengehören, mit Erläuterungen und weiterführend bibliografischen Hinweisen zur Verfügung gestellt.³⁷

Drittens entstanden gross angelegte und durch die *Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)* geförderte Projekte wie das *BAM-Portal* (2001–2015) und dessen Nachfolgeprojekt *Deutsche Digitale Bibliothek* (ab 2012). Als zentrale nationale Portale stellen sie die digitalen Angebote verschiedener *GLAM's* online. Es wird das Ziel verfolgt, alle deutschen Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen miteinander zu vernetzen.³⁸

Mit der skizzierten Vielfalt von Kulturportalen konnte gezeigt werden, dass es verschiedene Ansätze gibt, digitalisierte Zeitungstexte in Webportalen online zu stellen. Vor diesem Hintergrund gewinnen Erschliessungskonzepte insofern an Bedeutung, als je tiefer erschlossen wurde, umso vielfältiger können die Digitalisate und deren Metadaten in verschiedenen Kontexten nachgenutzt und präsentiert werden. In der in Kapitel vier beschriebenen Erhebung werden die hier skizzierten Portale *ANNO*, *TROVE* und *Thun-Chronik* exemplarisch untersucht.

³⁷ Vgl. SCHÄFFLER/SEIDERER 2018, 10; SEIDERER 2010, 166–167. Link im Anhang: Bayerische Landesbibliothek Online: Schwerpunkte.

³⁸ Vgl. SCHWEIBENZ/SIEGLERSCHMIDT 2010, 3–10; SEIDERER 2010, 166–168; SCHÄFFLER/SEIDERER 2018, 18–19. Links im Anhang: BAM-Portal: Home. Deutsche Digitale Bibliothek: Über uns.

3. Theorie und Stand der Forschung

In der textbasierten Forschung erfüllen Digitalisate als *Surrogat* den Zweck eines Originals. Ihre Daten können im Vergleich zum Original ohne Informationsverlust kopiert und in weiteren Kontexten mit computergestützten Verfahren orts- und zeitunabhängig zugänglich gemacht, verarbeitet, weitergenutzt, vernetzt und gespeichert werden.³⁹

Bei jeder Digitalisierung handelt es sich im Vergleich zum Original um einen zweckgebundenen und reduzierenden Vorgang. Die Verwendbarkeit der Digitalisate und deren Metadaten ist im wissenschaftlichen Kontext immer an ihre Entstehung gebunden. So schreiben die Autoren *Cohen und Rosenzweig*: „[...] *the quality of the digital image rests on the quality of the original, the digitizing method employed, the skill of the person doing the digitizing, and the degree to which the digital copy has adequately ‚sampled‘ the analog original.*“⁴⁰

Im Rahmen des *MINERVA-Projektes* erarbeiteten verschiedene Arbeits- und Forschungsgruppen u.a. die *Good practices in digitisation*. Diese richten sich an *GLAM's* und sind entlang dem typischen *Workflow* von Digitalisierungsprojekten strukturiert. Sie enthalten zentrale Erfahrungen, Informationen und praktische Tipps zu deren Einrichtung und Umsetzung. Ein Überblick zeigt die *Prozessschritte* und deren zugrundeliegenden *Arbeitsschritte und Themen* (vgl. Tbl. 2) auf. Die folgenden Ausführungen und Positionen orientieren sich an diesem *Workflow* und greifen die im Hinblick auf die Erschliessung wesentlichen Themen auf.⁴¹

Prozessschritte	Arbeitsschritte / Themen
Planung Digitalisierungsprojekt	Definierung: Ziele, Gründe, Humanressourcen, Lessons Learned, Risiken
Auswahl des Quellmaterials zur Digitalisierung	anhand definierter Kriterien
Vorbereitung der Digitalisierung	Geeignete, technische Ausrüstung wie Hard- und Software
Handhabung der Originale	durch Personal, Raumklima und Transport
Digitalisierungsprozess	Einsatz von Scannern, Digitalkameras und OCR-Erkennung
Bewahrung von digitalen Mastern	Dateiformate, Medienauswahl, Migrationsstrategien
Metadaten und Erschliessung	Umfang von Metadaten zur Objektbeschreibung, geeignete Metadaten-Standards, Erschliessungskriterien
Publikation	Bildbearbeitung, 3D und virtuelle Realität, Online-Publikation
Eigentumsrechte und Copyright	Ermittlung und Schutz des Urheberrechts
Management von Digitalisierungsprojekten	Prozessmanagement, Teamentwicklung (Ausbildung, Training), techn. Unterstützung (ext. Anbieter), Kooperationen, Content Sharing, Kosten

Tabelle 2: *Workflow von Zeitungsdigitalisierungsprojekten*⁴²

³⁹ Vgl. REHBEIN 2017, 179–183.

⁴⁰ COHEN/ROSENZWEIG 2005, zitiert in: REHBEIN 2017, 190.

⁴¹ Vgl. MINERVA 2004, 14–65. Weiterführende Literatur in den Links im Anhang: MINERVA: Good Practice Beispiele und Publications; Quality Principles; Technical Guidelines.

⁴² Vgl. MINERVA 2004, 14–65.

3.1 Auswahl des Quellmaterials zur Digitalisierung

Die *Auswahl des Ausgangsmaterials* bildet die Grundlage der Qualität der Scans und der nachgelagerten OCR-Erkennung. Zeitungen stellen in ihrer sensiblen Materialität eine Herausforderung dar. Diese Eigenschaften und die sich daraus ergebenden Probleme während dem Digitalisierungsprozess sind in der Literatur gut beschrieben. Je bessere Vorlagen verwendet werden können, desto bessere Bilddigitalisate entstehen und desto bessere Bedingungen werden für die OCR-Erkennung geschaffen.

Anhand definierter Kriterien (vgl. Tbl. 3), die bei *Mühlberger* und den *Praxisregeln der DFG* eingehend beschrieben sind, wird mit einem Inventar das vorhandene Material zusammengestellt und durch eine konservatorische Prüfung das geeignetste Material als Scanvorlage bestimmt. Nach Bedarf werden Bestände verschiedener *GLAM's* miteinander verglichen und in ergänzender Art und Weise verwendet.⁴³

Zu prüfendes Kriterium	Eigenschaften und sich daraus ergebende Probleme
Papier	Minderwertige Qualität, Grossformat
Druck	Maschinell erstellte Bleiletttern, Buchstaben scheinen auf Rückseite durch
Schriftart	Erkennung von Spezialschriften (Fraktur, u.a.)
Lagerung	gefaltete Ausgaben, Lichtverhältnisse und Feuchtigkeitsgrad in Magazinen
Bindungen	In Jahrgänge, Bände kaum zu öffnen, Einzelseiten können nicht Plan aufgelegt werden, entstehen von Wölbungen (Massnahmen: Glasplatte, Entzerrung durch Scanner)
Verschmutzungen	Staub, evt. Lagerungsschäden wie Schimmel oder Schädlinge
Belastung durch Benutzer	Unterstreichungen, Anmerkungen, fehlende oder herausfallende Seiten

Tabella 3: Kriterien zur Auswahl für Scanvorlagen

3.2 Digitalisierungsprozess

Für den Digitalisierungsprozess beschreibt *Mühlberger* drei Methoden (vgl. Tbl. 4). Die Entscheidung für eine davon ist relevant für die Qualität der Scans sowie der nachgelagerten OCR-Erkennung.⁴⁴

Beim Digitalisierungsprozess von Zeitungen handelt es sich bei Digitalisaten um eine analoge-digitale Wandlung, bei der ein materielles, analoges Objekt mittels folgenden zwei Schritten in ein digitales Abbild transformiert wird. Zuerst wird mittels eines optischen, d.h. auf Licht basierenden Verfahrens (Digitalkameras, Scanner) mit einer Vorlage ein Digitalisat erstellt. Es handelt sich dabei um eine Rastergrafik des Bildes, die anhand von Bildgrösse (*Pixel per Inch / dots per inch*) und Farbtiefe und deren -modelle (*8, resp. 16 Bits pro Kanal*) gemessen und

⁴³ Vgl. MÜHLBERGER 2011, 10–12. DFG 2016, 11–17.

⁴⁴ Vgl. MÜHLBERGER 2011, 10–12.

definiert wird. Für das digitale Bildmaster hat sich v.a. das Format *Tagged Image File Format (TIFF)* als Quasi-Standard durchgesetzt.⁴⁵

	Methode 1: Gebundenes Original aus Bibliothek als Scanvorlage	Methode 2: Als Sicherungsmassnahme erstellter Mikrofilm als Scanvorlage	Methode 3: Gebundenes Original wird aufgebunden; einzelne, lose Blätter bilden Scanvorlage
Vorteile	Einfache Methode, volle Kontrolle über gesamten Projekt-Workflow	Nur bei <i>sauberer Verfilmung</i> geeignet. Vergleich zu <i>Methode 1</i> : Keine Unterschiede in Erkennungsgenauigkeit, Preisvorteil à 5–10%	Probleme des Falzes und der Wölbung fallen weg, alle Arten von Scanner können verwendet werden
Nachteile	Enge Bindung, Band nur teilw. zu 180 Grad aufmachbar, Entzerrungsmethoden notwendig	Alle Probleme, die bei <i>Methode 1</i> auftauchen. Zusätzliche Qualitätseinbusse bei älteren Mikrofilmen	Kontroverse konservatorische Vorbehalte: <i>Originale</i> werden beschädigt. Die Bindung ist das Resultat rein praktischer Gründe

Tabelle 4: Vergleich Digitalisierungsmethoden

Anschliessend wird der in den digitalen Bildern erfasste Text via OCR-Erkennung extrahiert und so in digitale Daten, d.h. dem sogenannten Volltext, in maschinenlesbare Zeichencodes transformiert. Unterschieden wird dabei zwischen *automatischen und manuellen* Verfahren. Das manuelle Verfahren (*keying*) ist aufwändig und daher teuer. Es wird im Hinblick auf die Optimierung der Qualität von automatisch generierten Volltexten eingesetzt. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt noch beschrieben. Die OCR-Erkennung wird in den meisten Fällen durch externe Anbieter durchgeführt und teilt sich in drei Arbeitsschritte auf (vgl. Tbl. 5).⁴⁶

Arbeitsschritte	Merkmale
Layouerkennung und Artikel-Segmentierung (1)	Analyse und Segmentierung der Vorlage per Programm in zu lesende Inhalte und festlegen von Textarten (Text-, Bild-, Grafik, Tabellenblock, usw.)
Anwendung Klassifikatoren auf Worte und Buchstaben (2)	Anhand optischer Muster werden bestimmte Buchstaben erkannt. System wird mittels Editors trainiert. Herausforderungen bei seltenen Schriften (Fraktur, Titeln, Annoncen)
Abgleich der erkannten Worte mit Wörterbuch (3)	Anwendung eines Wörterbuchs, dass auf der reinen Schrifterkennung vorgegebenen Buchstabenkombination basiert

Tabelle 5: Arbeitsschritte der OCR-Erkennung

Das Ergebnis der OCR-Erkennung ist ein mehr oder weniger korrekter Text, den sogenannten Volltext, der in unterschiedlichen Formaten (inkl. Metadaten) vorliegen kann. Es kann sich dabei z.B. um *TXT-Dateien (Textdatei)* als Ausgabenformat oder einem *PDF-Dokument (Portable Document Format)*, inkl. Bild der gescannten Seite und dem gescannten Volltext, handeln. Während der *Volltext* die *inhaltliche Durchsuchung* ermöglicht, gewährleistet das *Bild* der Seite die *kontextuelle Einordnung* in das Original. Aber erst die Anreicherung der Digitalisate um *deskriptive und strukturelle Metadaten* ermöglichen die Auffindbarkeit der

⁴⁵ Vgl. REHBEIN 2017, 179–191; DFG 2016, 13–29.

⁴⁶ Vgl. MÜHLBERGER 2011, 13–15.

Objekte in einem *Informationssystem* und können als Erschliessung auf Artekelebene gewertet werden.⁴⁷

3.3 Metadaten und Erschliessung

Das *Erschliessen* analoger und digitaler Informationen gehört nebst *Sammeln*, *Vermitteln* und *Archivieren* zu den zentralen Aufgaben von Bibliotheken. Mit der *Erschliessung* ist in den Bibliotheken der *Katalogisierungsvorhang* gemeint. Anhand internationaler standardisierter *Metadatenkonzepte* (*Resource Description and Access*, *RDA*) werden einzelne Objekte *strukturiert* und in *standardisierter* Form beschrieben. Erst die Erschliessung eines Objektes ermöglicht es, dieses in *OPAC's* zu finden (Nachweis) und zu wissen, wo und unter welchen Bedingungen es eingesehen und genutzt werden kann.⁴⁸

Die *Erschliessung* ist im Hinblick auf die *Wissensorganisation von Informationen* innerhalb eines *Informationssystems* (*OPAC*, *Kulturportal*) von Bedeutung. Der Autor *Ulrich Reimer* definiert *Wissensorganisation* als „[...] die *Organisation der Ablage und die inhaltliche Charakterisierung von Informationsobjekten, so dass sie leicht(er) auffindbar sind. Dazu werden geeignete Systematiken für die Ablagestrukturen und die Inhaltsbeschreibungen sowie Methoden für deren Erstellung, Pflege und Nutzung eingesetzt.*“ Es wird unterschieden zwischen *strukturierten* Informationsobjekten (z.B. Beschreibung eines *Zeitungstitels* mittels *RDA* im *OPAC*) und der *unstrukturierten* Beschreibung von Text- und Multimediadokumenten (z.B. *Zeitungsartikel als Volltext*). Im Unterschied zu strukturierten Informationsobjekten besitzen unstrukturierte Informationsobjekte kein vordefiniertes Beschreibungsschema. Sie repräsentieren sich durch sich selbst.⁴⁹

Da es sich bei *Zeitungsdigitalisaten* um *unstrukturierte Textdokumente* handelt, ist es notwendig, diese mit einem *Beschreibungsschema* über geeignete vorgängig definierte *Attribute* und eines *Metadatenschematas* zu beschreiben. Anhand formaler und inhaltlicher Metadaten kann so beim *Information Retrieval* der *Recall* erhöht werden.

Die Autorin Birgit Seiderer weist darauf hin, dass die *Erschliessung von Zeitungsdigitalisaten* zu den grössten Herausforderungen bei den Zeitungsdigitalisierungsprojekten gehört. Zum einen haben Erschliessungskonzepte und deren -tiefe unmittelbare Folgen auf die *Retrievalfähigkeit* und deren *Präsentationsmöglichkeiten*. Zum anderen können sie einen wesentlichen Kostenfaktor innerhalb des Projektbudgets ausmachen. *Seiderer* unterscheidet zwischen folgenden zwei Ebenen der Erschliessung: „[...] die *entweder (1) eine Browsingfunktion in den*

⁴⁷ Vgl. MÜHLBERGER 2011, 14–16.

⁴⁸ NEUROTH 2017, 215–217, hier 215.

⁴⁹ REIMER 2013, 172–173, hier: 172.

*Images ermöglichen oder aber (2) zusätzlich die Volltextrecherche anbieten. Bei beiden Optionen gibt es mehrere Abstufungsmöglichkeiten hinsichtlich der Erschliessungstiefe.*⁵⁰

Die Autorin *Heike Neuroth* verdeutlicht die Bedeutung von Erschliessungskonzepten und deren -tiefe wie folgt: *„Je besser ein Objekt beschrieben, d.h. erschlossen wird, desto präziser kann danach gesucht werden bzw. desto relevanter gestaltet sich die Trefferliste. Präziser meint hier nicht ‚Einfache Suche‘ anzubieten, wie sie bei dem Suchmaschinendienst Google zu weit über 90% von den Nutzern eingesetzt wird, sondern über bestimmte Metadaten die Möglichkeit zu haben, die Suche an Hand definierter Beschreibungselemente [...] durchzuführen, entlang inhaltlicher Metadaten [...] thematisch zu browsen, die Ergebnisliste weiter einzuschränken bzw. zu filtern, die Trefferliste [anhand verschiedener] Rankingoptionen [zu sortieren] oder die Ergebnisse nach bestimmten, vorher gewählten Kriterien zu visualisieren [...].“*⁵¹

Die *DFG-Praxisregeln* unterscheiden bei Zeitungsdigitalisaten zwischen vier unterschiedlichen *Metadattentypen* mit unterschiedlichen *Funktionen* im Hinblick auf ihre Anwendungen und der zu verwendenden Formate (vgl. Tbl. 6). Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf die für die Erschliessung von Zeitungsdigitalisaten relevanten *deskriptiven und strukturellen Metadaten*.⁵²

Metadattentyp	Funktionen und Anwendungen
Deskriptive Metadaten	Bibliografische Beschreibung od. archivarische Erschliessung, Beschreibung von unikalen, häufig nicht-textuellen Objekten
Strukturelle Metadaten	Text- und Dokumentstruktur
Administrative Metadaten	Rechteverwaltung
Technische Metadaten	Dateitypen

Tabelle 6: Metadattentypen bei Zeitungsdigitalisaten: Funktionen, Anwendungen, Formate

Die *DFG-Praxisregeln* beschreiben die *Funktion von Metadaten* wie folgt: *„Die Erzeugung von Metadaten, welche erst die Auffindbarkeit der Objekte gewährleisten und eine kontextualisierende Präsentation ihrer digitalen Images erlauben, ist ein zentraler Bestandteil der Digitalisierung.“* Metadaten werden oftmals in einer von einer Software-unabhängigen und standardkonformen Form, in der Regel als *XML-Datei (extensible markup language)* generiert und können so für weitere Anwendungen genutzt werden.⁵³

⁵⁰ SEIDERER 2010, 169–179, hier: 169.

⁵¹ NEUROTH 2017, 215–217, hier 215.

⁵² Vgl. DFG 2016, 30–40.

⁵³ DFG 2016, 30–40, hier: 30.

3.3.1 Deskriptive Metadaten

Die *deskriptiven Metadaten* ermöglichen, den Inhalt gezielt durch eine Recherche aufzufinden. Sie identifizieren und beschreiben das Objekt *inhaltlich oder in formaler* Hinsicht. Grundlage für alle Zeitungsdigitalisierungsprojekte ist die systematische *bibliografische Erschliessung* inkl. Nachweiserfassung (*deskriptive Metadaten*) in den nationalen Bibliothekskatalogen (*OPAC, Verbundsystem*) gemäss den etablierten *Katalogisierungsregeln (RDA)* und deren länderspezifischen Ausprägungen. Mittels der *RDA-Regeln* werden Zeitungen auf *Titel-ebene* mit Angaben zu deren Titel- und Erscheinungszusammenhang, inkl. der Erfassung von zeitungsspezifischen Angaben mit Verbreitungsorten und Herausgeberangaben erfasst.⁵⁴

Beispielsweise wurde in Deutschland im Rahmen des durch die *DFG* geförderten Projekts *Digitalisierung historischer Zeitungen* die *Zeitschriftendatenbank Deutschland (ZDB)* als zentrales Nachweisinstrument weiterentwickelt. Die *ZDB* bildet im deutschsprachigen Raum die vollständigste Datenbasis für Periodika (inkl. Zeitungen) um Bestände zu vergleichen (Zeit, Standort) und deren Titelverläufe und -relationen zu nachvollziehen.⁵⁵

Für die *deskriptiven Metadaten* empfehlen die *DFG-Praxisregeln* die Erstellung von *Kernkatalogfeldern*. Diese orientieren sich hinsichtlich ihrer weiteren Nutzbarkeit an dem etablierten *RDA-Regelwerks*. Ausformuliert wurde dies als *MODS-DFG-Standard-Set* für Bibliotheksbestände (vgl. Tbl. 7). Es bildet ein vereinfachtes *subset* zu *MARC21*, dass die automatische Konversion aus gängigen Katalogen ermöglicht. Wann immer möglich sollten die *deskriptiven Metadaten* mit publizierten *Normdaten (Gemeinsame Normdatei, GND)* für *Personen, Körperschaften, Kongresse, Geografika, Sachschlagwörter und Werktitel* verknüpft werden. Als gängiges Metadatenformat haben sich für gedruckte Textwerke *METS/MODS* durchgesetzt.⁵⁶

Zusätzlich zu den formalen Kriterien können *deskriptive Metadaten* mittels des *Dublin Core Collections Profile* um *Sammlungs- und Bestandsbeschreibungen* ergänzt werden (vgl. Tbl. 7). Diese *kontextualisieren* das Einzelobjekt und ermöglichen dem/der Nutzer/in dessen Verortung innerhalb einer virtuellen Sammlung. Diese Informationen sind bei Zeitungsdigitalisaten nur bedingt sinnvoll, da es sich in den meisten Fällen um bereits formal erschlossenes Bibliotheksgut handelt. Interessant könnten diese Metadaten im Hinblick auf die Schaffung nationaler/internationaler oder institutionsübergreifender Portale sein, die Digitalisate verschiedenster Herkunft zu virtuellen Sammlungen zusammenführen.⁵⁷

⁵⁴ Vgl. DFG 2016, 31–32; SCHÄFFLER/SEIDERER 2018, 20. Links im Anhang: RDA-Toolkit: Startseite. ZDB: Startseite, Erschliessung und Zeitungsdigitalisierung.

⁵⁵ Vgl. SCHÄFFLER/SEIDERER 2018, 20.

⁵⁶ Vgl. DFG 2016, 31–32, Anhang A 3–14.

⁵⁷ Vgl. DFG 2016, 33–34, Anhang D 1–3.

Deskriptive Metadaten (RDA, GND, METS/MODS, Dublin Core Collections)		Pflicht (P) / Empfehlung (E)
Titelinformationen	Haupttitel, Zusatztitel	P
Person	Autor, Namensbestandteile, Funktion der Person	
Körperschaft	Mit dem Werk in Beziehung stehend	
Erscheinungsvermerk	Erscheinungsort, Verlag / Drucker, Erscheinungsjahr	
	Erscheinungsweise	E
Ausgabevermerk / Art der Ressource	Ausgabebezeichnung: physisch, E-Paper	P
	Format	E
Kollationsvermerk / physische Beschreibung	Umfangs-, Format und Illustrationsangaben, Vermerk <i>Digitalisiert</i>	P
Übergeordnetes Werk	ermöglicht hierarchische Verknüpfung	
	Vorgängertitel, Nachfolgetitel	
	Beilagen	
Bandangabe	Angaben zu Teilen	
Sprache	Sprachangaben	
Zitierfähige Identifizierung	weltweit eindeutige Identifizierung der Ressource, z.B. urn, puri, doi, handle uri	
	ISSN	E
Datenbank-ID	Datensatz-Identifizierung zur eindeutigen Identifizierung innerhalb eines Datenbanksystems	P
Signatur	Standort und Signatur des Originals	E
Themen	Sacherschliessung	
Sammlungs- und Bestandsbeschreibung (ergänzend)	Aufbewahrende Institution der Sammlung (Bibliothek, Archiv, Verlag)	
	Angebot für den Zugang zu den Sammlungsobjekten	
	Herkunft der Sammlung (z.B. Verlag, private Sammlung)	
Weiteres	Literatur, Hinweise, Links, Projektinformationen, usw.	

Tabelle 7: vereinfachtes Beschreibungsschema für Bibliotheksbestände auf Titelebene: Kombination MODS-DFG-Standard-Set und Dublin Core Collections Profile

3.3.2 Strukturelle Metadaten

Mit den *strukturellen Metadaten* wird das Objekt in seinem Aufbau erfasst. Sie beschreiben die *Text- und Dokumentstruktur* und aus welchen kleineren Einheiten sich ein Datensatz zusammensetzt. Wie bereits beschrieben wird das Layout auf Artikelebene segmentiert. Die definierte Textart (Text, Tabelle, Grafik, Bild, usw.) wird über vorgängig festgelegter Kriterien bei der OCR-Erkennung per Programm erkannt. Die Speicherung der Layout-Informationen zusammen mit dem erfassten Text ermöglicht bei der späteren Volltextsuche die visuelle Markierung des Treffers im Bilddigitalisat. Ebenfalls Teil der strukturellen Metadaten sind die Informationen zum Ausgabedatum der Zeitung und deren Seitenzahl.⁵⁸

Die OCR-Erkennung bildet die Grundlage für eine vielseitige *Nachnutzung der Digitalisate*, die u.a. folgende Anwendungen umfassen kann: automatisierte Recherchen, quantitative Auswertungen im Rahmen von Text- und Datamining, semantische Analysen, Mustererkennung in nicht textuellen Materialien, Anreicherungen, Kontextualisierungen, usw.⁵⁹

Es gibt verschiedene Verfahren, mittels derer die *Qualität der OCR-Erkennung* bei historischen Zeitungen *geprüft* werden kann. *Simon Tanner* hat diese mit einem Evaluationsprojekt bei digitalisierten Zeitungsbeständen durch die *British Library* getestet (2009). Anhand von Stichproben können folgende Merkmale gemessen und mit festgelegten Werten verglichen werden: *Erstens* definiert die Zeichenerkennung pro Wort die *Buchstabengenauigkeit*. *Zweitens* kann die *Wortgenauigkeit* bezogen auf bedeutungstragende Wörter sowie deren Werte der erkannten Wörter pro Seite geprüft werden. *Drittens* können die erkannten *Textblöcke* der *Artikelseparierung* ausgewertet werden. Bei Blöcken die nicht korrekt wiedergegeben sind besteht das Risiko, dass der Text zwar für die Suchmaschine brauchbar ist, jedoch für viele weitere Anwendungen wie z.B. der Anzeige des Artikels, ist das Resultat weitgehend wertlos. *Tanner* zieht folgendes Fazit: „*Erstens besteht zwischen Wort- und Buchstabengenauigkeit ein klarer Zusammenhang, d.h. es genügt eine der beiden Massnahmen, um die Genauigkeit der OCR zu bestimmen. Zweitens sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Zeitungstiteln signifikant und reichen von 60% bis zu 95% Wortgenauigkeit. Drittens ist das Erscheinungsjahr der Zeitung keineswegs der alles entscheidende Faktor, vielmehr zeigt sich ein komplexer Verlauf, der stark von der Entwicklung der Drucktechnik, der Papierqualität, dem Layout und den jeweils aktuellen Schriften beeinflusst ist.*“ Sowohl Buchstaben- und Wortgenauigkeit wie auch die Artikelseparierung können nachträglich durch Nutzer/innen via *Crowdsourcing* korrigiert werden, bedingen jedoch komplizierte Korrekturinterfaces.⁶⁰

⁵⁸ Vgl. REHBEIN 2017, 192–193; SCHÖCH 2017 b, 229.

⁵⁹ Vgl. DFG 2016, 34–39.

⁶⁰ MÜHLBERGER 2011, 14–15, hier: 15.

3.4 Weitere Verfahren zur Erschliessung von Zeitungsdigitalisaten

Zusätzlich zu den bereits beschriebenen und in der Praxis etablierten Verfahren zur Erschliessung von Zeitungsdigitalisaten auf Titel-, Artikel- und Volltextebene beschreibt die wissenschaftliche Literatur weitere Verfahren, die zur *Erschliessung unstrukturierter Textdaten* eingesetzt werden können. Während *Zeitungen auf der Titelebene* über Regelwerke formal gut erschlossen und mit den entsprechenden *Normdaten verknüpft* werden, fehlt dieser Vorgang auf Artikelebene aus Kostengründen oftmals. Die weiteren Überlegungen beziehen sich so auch auf die Frage, wie die vorhandenen Zeitungsdigitalisate auf *Artikelebene zusätzlich mit inhaltlichen Metadaten* erschlossen und angereichert werden können. Mit der Anwendung zusätzlicher Verfahren kann die *Erschliessungstiefe* erhöht werden. In der Folge erhöht sich die *Auffindbarkeit von Dokumenten über Suchanfragen* und es können alternative Zugänge wie *Navigationshierarchie, Browsing oder Begriffswolke* in die Portale integriert werden.⁶¹

3.4.1 Double-Key-Verfahren

Beim *Double-Key-Verfahren* handelt es sich um die *manuelle Texterfassung* ab Vorlage. Wegen schlechter Vorlage, unbekannter Schrift, Lese- und / oder Flüchtigkeitsfehlern wird der Text unabhängig voneinander durch zwei Personen transkribiert. Die beiden Transkriptionen werden miteinander verglichen und Korrekturen an abweichender Stelle durch eine dritte Person vorgenommen. Das *Double-Key-Verfahren* ist aufwändig und teuer und wird in den meisten Fällen an einen externen Anbieter vergeben. Bei *Seiderer* findet sich der Hinweis, dass in Projekten ein gangbarer und finanzierbarer Mittelweg zwischen der *unkorrigierten, schmutzigen OCR-Erkennung* und der Transkription bei gleichzeitiger intellektueller Korrektur von Überschriften gefunden werden könnte. Mit diesem Vorgehen können automatisch generierte Volltexte an ausgewählter Stelle qualitativ optimiert und deren Suchergebnisse in den Portalen erhöht werden.⁶²

3.4.2 Crowdsourcing

Der Begriff *Crowdsourcing* wurde erstmals in dem Artikel *The Rise of Crowdsourcing* (2006) durch *Jeff Howe* beschrieben. Er kombinierte die beiden Begriffe *crowd* und *outsourcing* miteinander und definierte *Crowdsourcing* als : “[...] the act of a company or institution taking a function once performed by employees and outsourcing it to an undefined (and generally large) network of people in the form of an open call. This can take the form of peer-production (when the job is performed collaboratively), but is also often undertaken by sole individuals. The crucial prerequisite is the use of the open call format and the large network of potential

⁶¹ Vgl. REIMER 2013, 174.

⁶² Vgl. REHBEIN 2017, 193; SEIDERER 2010, 170.

laborers.⁶³ Technische Voraussetzung für *Crowdsourcing* sind die Anwendungen des *Web 2.0*. Erst diese ermöglichen die Partizipation von Nutzer/innen. Wie der Autor *Christof Schöpf* ausführt, verschieben sich im Hinblick auf die digitale Wissensproduktion die klassischen Verhältnisse zwischen den Anbietern und Rezipienten von Inhalten. *Crowdsourcing* eignet sich im Hinblick auf Zeitungsdigitalisierungsprojekte, um eine interessierte Nutzerschaft aktiv in den Prozess der Wissensproduktion einzubinden, indem z.B. automatisch erschlossene Volltexte nachträglich über ein Benutzerinterface manuell korrigiert (Transkription), *Metadaten* ergänzt oder via *Tagging* verschlagwortet werden. Dieses Vorgehen wendet die *NLA* in ihrem Portal *TROVE* an. Voraussetzung für ein gelingendes *Crowdsourcing* ist, dass die Aufgabe in geeigneter Weise in kleinere Einzelschritte zerlegt und die beteiligten Personen mittels einem finanziellen oder psychologischen Belohnungssystem zur Teilnahme motiviert werden.⁶⁴

3.4.3 Begriffssysteme mit der Verwendung von kontrolliertem Vokabular

Bei *Reimer* finden sich verschiedene Ansätze, Metadaten zusätzlich inhaltlich mit *kontrolliertem Vokabular (Begriffssystem)* zu beschreiben. Die Erstellung von Metadaten mit kontrolliertem Vokabular verbindet sich mit höheren Aufwänden: Es müssen geeignete Begriffe identifiziert werden, Begriffshierarchien erstellt, Suchformulierungen angepasst und das kontrollierte Vokabular laufend weiterentwickelt werden. Der Vorteil von *Begriffssystemen* liegt darin, dass sie einerseits als kontrolliertes Vokabular und andererseits als Basis für Begriffslisten oder Navigationshierarchien verwendet werden können. Im Folgenden werden die wichtigsten Ansätze wie *Thesauri*, *Ontologien*, *Folksonomien* und *News Aggregation* kurz skizziert.⁶⁵

Ein *klassisches Hilfsmittel* zur Erstellung von kontrolliertem Vokabular sind *Thesauri*. Diese werden definiert als, „[...] eine Zusammenstellung von Begriffen mit semantischen Beziehungen zwischen den Begriffen, wie Begriffsspezialisierung (Abstraktionsrelation) und partitive Beziehungen (Aggregationsrelation).“ *Thesauri* verfügen über keine formale Basis und können daher nicht über Computer ausgewertet werden. Aus diesem Grund eignen sie sich nicht zur Erschliessung von Zeitungsdigitalisaten.⁶⁶

Ein *moderner Ansatz* zur Erstellung von kontrolliertem Vokabular sind *Ontologien*. Diese werden definiert als, „[...] innerhalb einer Gemeinschaft geteiltes, gemeinsames Verständnis eines Weltausschnitts, das durch die Definition der relevanten Begriffe des Weltausschnitts beschrieben wird.“ Im Gegensatz zu den *Thesauri* liegen *Ontologien* in einer für den Computer verständlichen Form vor, verfügen über eine formale und für den Computer verständliche

⁶³ Zitiert in: ESTERMANN 2015, 3.

⁶⁴ Vgl. ESTERMANN 2013, 11; MÜHLBERGER 2011, 16–17; SCHÖCH 2017 a, 208–209.

⁶⁵ Vgl. REIMER 2013, 175–180.

⁶⁶ REIMER 2013, 177.

Semantik und sind daher von jedem computergestützten System interpretierbar. Ihre Anwendung zur Erschliessung von Zeitungsdigitalisaten kann geprüft werden.⁶⁷

Alternativ zur institutionalisierten Schlagwortvergabe über *Thesauri* und *Ontologien* stehen *Folksonomien* (auch: *Social Tagging*) als aus einer Nutzer/innengemeinschaft heraus entstehende *Begriffssysteme*, die sich definieren als, „[...] die Sammlung aller innerhalb der Gemeinschaft vergebenen Schlagwörter. Die Schlagwortsammlung ist flach, d. h. die Schlagwörter sind nicht in einer Begriffshierarchie angeordnet und untereinander nicht relationiert.“ Im Vergleich zu den institutionell etablierten Ansätzen kann mit *Social Tagging* der Aufwand der Verschlagwortung auf viele Personen verteilt werden. Ausserdem widerspiegelt das verwendete Vokabular die aktuelle Verwendung von Begriffen. Damit könnte dem von Nutzer/innen oft als *Anomalous States of Knowledge* (ASK) bezeichnete Problem entgegenge wirkt werden. ASK beschreibt die Problematik, dass Nutzer/innen oft einerseits nicht wissen, wie sie ihren Informationsbedarf beschreiben sollen. Andererseits wissen sie nicht genau, wonach sie überhaupt suchen sollen. Wird *Social Tagging* mit der Vergabe automatischer Vorschläge auf der Grundlage bereits früher verwendeter Schlagwörter (*Tags*) kombiniert, bildet sich im Verlauf der Zeit eine gewisse terminologische Kontrolle heraus.⁶⁸

Eine *weitere Methode* ist das auf aktuellen Nachrichtenportalen etablierte Verfahren der *News Aggregation*. Dabei werden Texte entsprechend den Sparten einer Tageszeitung (Sport, Wirtschaft, Politik, usw.) mittels dem *Clustering* automatisch in *Klassen eingeordnet und gruppiert*. Die zusätzliche *Zusammenfassung* von Artikeln zu einem Ereignis innerhalb dieser Gruppen ermöglicht Nutzer/innen auszuwählen, ob sie viele Texte zu einem Thema lesen möchten, oder ob für jedes wichtige Thema nur ein Text angeboten werden soll.⁶⁹

Reimer verweist darauf, dass Aufbau und Pflege von *Begriffssystemen* mit erheblichem intellektuellem Aufwand verbunden ist und daher eine teilweise Automatisierung dieser Aufgabe wünschenswert sei. Es gibt auch bereits erste Ansätze des *machine learning*, die *Ontologien* aus Texten lernen können oder Inhalte aus bestehenden *Ontologien* für neu aufzubauende verwenden können. Es handelt sich jedoch immer noch um eine anspruchsvolle Aufgabe, da von Computersystemen ein hohes Mass an Textverständnisfähigkeit vorausgesetzt wird.⁷⁰

⁶⁷ Vgl. REIMER 2013, 177–178.

⁶⁸ REIMER 2013, 178–179, hier: 178.

⁶⁹ Vgl. MANDL 2013, 188.

⁷⁰ Vgl. REIMER 2013, 180.

4. Erhebung

4.1 Auswahl der Fallbeispiele

Durch die bisherigen Ausführungen konnte gezeigt werden, dass Zeitungsdigitalisierungsprojekte im Kontext von Präsentationsportalen entstehen. Die skizzierte *Vielfalt von Kulturportalen* verdeutlicht, dass es verschiedene Arten gibt, um die Digitalisate zu präsentieren und so zur weiteren Nutzung zur Verfügung zu stellen. Die Vielfalt der Kulturportale macht es notwendig, Zeitungsdigitalisate *konzeptionell und mit einem vertieften Metadatenchema* zu beschreiben. So kann die Interoperabilität der Daten bei der Nutzung in übergreifenden Portalen gewährleistet werden. Diese Notwendigkeit ergibt sich in erster Linie jedoch daraus, dass es sich bei Zeitungsdigitalisaten um *unstrukturierte Textdaten* handelt, die mit verschiedenen im theoretischen Teil beschriebenen Verfahren erst formal und inhaltlich erschlossen werden müssen. Die vorliegende Studie untersucht exemplarisch die Erschliessung von Zeitungsdigitalisaten anhand folgender drei Kulturportalen: *ANNO*, *Thun-Chronik* und *TROVE*.

Die Fallbeispiele wurden so ausgewählt, dass die Vielfalt der vorhandenen Ansätze, Zeitungsdigitalisate in Kulturportalen zu präsentieren, wie folgt berücksichtigt werden konnte: *ANNO* steht als Beispiel für eine *Digitale Sammlung von Periodika und / oder Zeitungen*, *TROVE* repräsentiert eine *bibliothekarische digitale Materialiensammlung* und die *Thun-Chronik* steht für ein *Einzelprojekt mit lokaler Bedeutung*. Es handelt sich um drei Portale aus zwei verschiedenen *Sprachräumen* (englisch, deutsch) und drei *Ländern* (Australien, Österreich, Schweiz). Die untersuchten Portale wurden so ausgewählt, dass mit *TROVE* ein *Pionier-Projekt* mit internationaler Vorbildwirkung, mit *ANNO* ein *europäisches Projekt* mit Integration in die *Europeana Collection* und mit der *Thun-Chronik* ein für sich stehendes Projekt *lokaler Bedeutung* untersucht wurde. Während bei der *Thun-Chronik* ein *Archiv* federführend ist, handelt es sich bei *ANNO* und *TROVE* um Projekte der *Nationalbibliotheken Österreichs und Australiens*. Die untersuchten Portale unterscheiden sich auch im Hinblick auf deren eingesetzten Mittel, dem präsentierten Datenumfang, der Nutzungsfunktionalitäten und deren Zielpublikum.

4.2 Vorgehen der Erhebung

Mit den Ausführungen zur *Vielfalt von Kulturportalen*, den beschriebenen *Methoden zur formalen Erschliessung auf Titelebene (Katalogisierung)*, der *deskriptiven und strukturellen Beschreibung mit Metadaten auf Artikelebene (OCR-Erkennung)* sowie der weiteren beschriebenen *Verfahren (Double-Key, Crowdsourcing, Thesauri, Ontologien, Folksonomien, News Aggregation)*, wurde ein *Erhebungsraster* (vgl. Tbl. 8) erarbeitet, anhand dessen die *Erschliessung von Zeitungsdigitalisaten* in der Praxis exemplarisch an den drei ausgewählten Fallbeispielen untersucht wurde.

Das Erhebungsraster untersucht die Erschliessung der Zeitungsdigitalisate anhand *acht Themenbereiche* und *48 Kriterien*. Diese wurden qualitativ über die online in den Kulturportalen präsentierten *Zeitungsdigitalisaten (inkl. Metadaten)*, der weiteren Dokumentenanalyse und der gezielten Nachfrage bei den Institutionen untersucht.⁷¹

Themenbereich	Kriterien
1. Formale Beschreibung des Portals	1.1. Inhalt, 1.2. Ziel, 1.3. Land, 1.4. Region, 1.5. Sprache(n), 1.6. in Betrieb seit, 1.7. Träger und Partner, 1.8. URL's
2. Art des Kulturportals	2.1. Teilnehmende Institution(en), 2.2. präsentierte Dokumentart(en), 2.3. geografische Abdeckung, 2.4. inhaltliche Abdeckung: Themen
3. Erschliessungsmethoden	3.1. OCR-Erschliessung, 3.2. Artikelsegmentierung, 3.3. Double-Key, 3.4. Crowdsourcing, 3.5. Thesauri, 3.6. Ontologien, 3.7. Folksonomien / Tagging, 3.8. News Aggregation, 3.9. manuelle Zusammenfassung, 3.10. Weitere
4. Standards, Normen, Metadatenformate	–
5. Erschliessungskriterien	5.1. Formale Erschliessung: deskriptive Metadaten auf Titelebene, 5.2. Formale Erschliessung: deskriptive Metadaten auf Artikelebene, 5.3. strukturierte Metadaten auf Artikelebene
6. Nutzungsmöglichkeiten und -bedingungen der Digitalisate und Metadaten	6.1. Lizenzen, 6.2. Keine Nutzungsbeschränkungen, 6.3. Informationen über Weiterverwendung, 6.4. Offene / maschinenlesbare Standards, 6.5. Einbezug Nutzer/innen Web 2.0
7. Retrieval-Möglichkeiten	7.1. Einfache Suche, 7.2. fortgeschrittene Suche, 7.3. Volltextsuche, 7.4. facettierte Suche, 7.5. Relevanz, 7.6. Suchhilfe, 7.7. Weitere
8. Navigation und Browsing	8.1. Zeitungstitel A–Z, 8.2. Titel, 8.3. Jahresübersicht der Zeitungen, 8.4. Datum, 8.5. Sprache, 8.6. Erscheinungsort, 8.7. Region, 8.8. Artikelkategorie, 8.9. Thema, 8.10. Weitere

Tabelle 8: Erhebungsraster zum Vergleich „Erschliessung von Zeitungsdigitalisaten“

4.3 Ergebnisse der Erhebung

4.3.1 Formale Beschreibung der Kulturportale

Der *Themenbereich eins* (vgl. Tbl. 13) bezieht sich auf die *formale Beschreibung* der untersuchten *Kulturportale* über folgende *acht Kriterien*: Inhalte (1.1.), Ziele (1.2.), Land (1.3.), Region (1.4.), Sprache(n) (1.5.), in Betrieb seit (1.6.), Träger und Partner (1.7.) und URL's (1.8.). Bereits

⁷¹ Vgl. im Anhang: ausführliches Erhebungsraster, inkl. Ergebnisse.

die beschriebenen Inhalte (1.1.) und Ziele (1.2.) verdeutlichen, dass die gewählten Fallbeispiele sehr unterschiedlich sind.

Beim Kulturportal *ANNO* der *ÖNB* (ab 2010) handelt es sich um ein Projekt *nationaler* Grösse. Als *virtueller Zeitungslesesaal Österreichs* werden historische Zeitungen und Zeitschriften Österreichs von 1689 bis 1947 präsentiert. Es ist Teil der *Europeana Collections* und als Geschäftsmodell für die Digitalisierungsprojekte wurden *Public Private Partnerships* u.a. mit *Google* und *Austrian Book Online (ABO)* gewählt. Das Portal ist in deutscher Sprache gestaltet, es sind jedoch auch Zeitungen und Zeitschriften der *Auslandsaustriaca* in 17 Sprachen zugänglich.⁷²

Bei der *Thuner-Chronik* (Entstehung 1996, ab 2012 online) des *SAT* handelt es sich um eine Datenbank mit ausgewählten zusammengefassten Artikeln des *Thuner Tagblatts* und dessen Vorläuferzeitungen (ab 1838). Die *Thun-Chronik* ist kein Kulturportal sondern eine Datenbank, die in einem regionalen *Archiv* der Schweiz als Findmittel zur Recherche in den historischen Zeitungsbeständen genutzt wird. Entstanden ist die *Thun-Chronik* (ab 1996) auf Initiative des ehemaligen Stadtarchivars *Jon Keller*. Anfänglich handelte es sich um ein *Arbeitslosenprojekt*. Seit 2011 werden die Artikel während Leerzeiten durch die Telefonzentrale der *Stadtverwaltung Thun* in einer *Access-Datenbank* erfasst und anschliessend durch die Stadtarchivarin auf Tippfehler und einheitlicher Schreibweise von Begriffen überprüft.⁷³

Das Kulturportal *TROVE* (ab 2008) der *NLA* entstand in Kooperation mit dem australischen Staat, lokalen Bibliotheken, verschiedenen *GLAM's* und Forschungseinrichtungen unterschiedlicher Grösse. Auf *TROVE* sind Objekte und Dokumente verschiedener *GLAM's* und anderen forschenden und sammelnden Institutionen zugänglich. *TROVE* definiert sich selbst weniger als Portal, sondern sieht sich als: „(...) *a community, a set of services, an aggregation of metadata, and a growing repository of full text digital resources. TROVE is a platform on which new knowledge is being built.*“ In das *TROVE-Portal* integriert sind Zeitungsdigitalisate, die im Rahmen des *Australian Newspaper Digitisation Program* erstellt wurden und die im Zeitraum von 1803 bis Mitte des 20. Jahrhunderts 1'000 Zeitungstitel mit insgesamt 20 Millionen Seiten und fünf Sprachen umfassen.⁷⁴

4.3.2 Art des Kulturportals

Der *Themenbereich zwei* beschreibt anhand folgender Kriterien die *Art des untersuchten Kulturportals* (vgl. Tbl. 14): Teilnehmende Institution(en) (2.1.), präsentierte Dokumentart(en) (2.2.), geografische Abdeckung (2.3.) und inhaltliche Abdeckung (Themen) (2.4.).

⁷² Vgl. Links zu im Anhang: ANNO: FAQ's; Home; Projekt-Teilnahmen; Was ist ANNO?

⁷³ Vgl. SAT 2018 a. Link im Anhang: Thun-Chronik: Startseite.

⁷⁴ Link in Anhang: TROVE: About. Vgl. auch Links im Anhang: TROVE: About digitised newspapers and gazettes; Home. NLA: Australian Newspaper Digitisation Program.

Über diese Kriterien kann ANNO der Portal-Kategorie *Digitale Sammlung Periodika und / oder Zeitungen* zugeordnet werden: Es handelt sich um ein Projekt der ÖNB, bei dem die Digitalisate von Zeitungen und Zeitschriften und deren Volltext online zugänglich sind. Es sind Zeitungen und Zeitschriften mit Erscheinungsort Österreich, wie auch jene die dem Kriterium der *Auslandsaustriaca* entsprechen, zugänglich. Inhaltlich werden alle Themen abgedeckt.⁷⁵

Die *Thun-Chronik* kann als *Einzelprojekt mit lokaler oder regionaler Bedeutung* gewertet werden. Es handelt sich *nicht* um ein *Kulturportal*, sondern um eine *Datenbank* mit ausgewählten zusammengefassten lokalen Zeitungsmeldungen über „*Thun oder ThunerInnen (inkl. Quartiere) in Kurzform (s. Themengebiete).*“ Die Inhalte decken u.a. folgende Themengebiete ab: Vereinswesen, prominente Thuner/innen, Politik, Tourismus, Wirtschaft, Sport, Gesellschaft und Kultur.⁷⁶

Das *TROVE-Portal* kann der Kategorie *bibliothekarische digitale Materialiensammlung* zugeordnet werden. Die teilnehmenden Institutionen decken den gesamten *GLAM-Bereich* ab. Zusätzlich nehmen auch Forschungseinrichtungen teil. Es werden alle *Arten bibliothekarischer Dokumente und Informationen* über alle Themenbereiche gesammelt. Ab 2019 soll zudem das *National edeposit (NED)* online gehen, bei dem über einen *single point of access* die *digital legal deposit responsibilities* wie folgt umgesetzt werden soll: „(...) *is an innovative online service for the deposit, archiving, management, discovery and delivery of published electronic material across Australia.*“⁷⁷

4.3.3 Erschliessungsverfahren

Der *Themenbereich drei* untersucht über folgende Kriterien die Anwendung der im theoretischen Teil vorgestellten manuellen und automatischen *Erschliessungsverfahren* (vgl. Tbl. 15): OCR-Erschliessung (3.1.), Artikelsegmentierung (3.2.), Double-Key-Verfahren (3.3.), Crowdsourcing (3.4.), Thesauri (3.5.), Ontologien (3.6.), Folksonomien / Tagging (3.7.), News Aggregation (automatische Zusammenfassung des Textes) (3.8.), Manuelle Zusammenfassung des Textes (3.9.) und Weitere (3.10.).

Bei ANNO wurden die Digitalisate via automatische OCR-Erkennung *als Volltext ohne Artikelsegmentierung* auf Seitenebene erschlossen. Es wurden keine weiteren Verfahren zur Optimierung der Volltexte angewandt. Die Volltexte enthalten daher Fehler und die *Retrieval- und Navigationsfähigkeit* innerhalb verschiedener Artikel wird erschwert.⁷⁸

⁷⁵ Vgl. ÖNB 2018, 14–15. Links im Anhang: ANNO: FAQ's; Suche; Was ist ANNO?

⁷⁶ SAT 2018 c, 1–2, hier: 1.

⁷⁷ Vgl. Links im Anhang: TROVE: About; Home. NED: Home.

⁷⁸ Vgl. Links im Anhang: ANNO: Suche in ANNO; Was ist ANNO?.

In der *Thun-Chronik* werden ausgewählte Artikel *manuell* durch die Telefonzentrale der Thuner Stadtverwaltung während Leerzeiten mit 3–5 Sätzen in einer einfachen Access-Datenbank in *zusammengefasster Form* erfasst. Es handelt sich um 3–5 Artikel pro Tag, resp. 18–36 Artikel pro Woche. Der Zeitaufwand beträgt um 30–40 Minuten pro Tag. Die Einträge werden sporadisch durch die Stadtarchivarin auf Tippfehler und einheitliche Schreibweise von *Orten, Personen und Institutionen* kontrolliert. Die Artikel können in den Printbeständen vor Ort eingesehen werden.⁷⁹

Workflow process diagram

Abbildung 2: Workflow process overview (TROVE)⁸⁰

Die Erschließungsverfahren der Zeitungsdigitalisate für TROVE können gut mit dem *Workflow process overview* nachvollzogen werden (vgl. Abb. 2). Ausgangsmaterial sind Mikrofilme (1) anhand deren das Bilddigitalisat (2) erstellt und auf dessen Qualität (3) geprüft wird. Die Erschließung der Zeitungsdigitalisate geschieht in mehreren *Prozess-Schichten*: *Erstens* indem die Digitalisate durch einen externen Anbieter (4) auf *Artikelebene segmentiert* und in *Artikelarten kategorisiert* werden. Nachdem die Artikel via automatische OCR-Erkennung als Volltext erschlossen worden sind, werden *Titel, Untertitel, Autoren und die ersten vier Zeilen* der Artikel via *Double-Key-Verfahren* manuell erfasst. Im Anschluss an eine erneute Qualitätskontrolle (5) werden die Daten auf die Plattform geladen und sind für die Öffentlichkeit zugänglich (6).

⁷⁹ Vgl. SAT 2018 a; SAT 2018 b; SAT 2018 c, 1–2.

⁸⁰ Link im Anhang: TROVE: Workflow process overview.

Über das Portal können Nutzer/innen die Texte *manuell korrigieren, taggen, kommentieren und Listen erstellen*. Die Korrekturen werden so für die anderen sicht- und nutzbar. Es besteht eine Rangliste der *Top text correctors*.⁸¹

4.3.4 Standards, Normen, Metadatenformate

Im *Themenbereich vier* wurden die verwendeten *Standards, Normen und Metadatenformate* erhoben (vgl. Tbl. 16).

In *ANNO* wurden die Texte in den Artikeln *auf Seitenebene via OCR-Erkennung* erschlossen. Stichproben ergaben, dass der Volltext nur als *Textdatei* oder *PDF-Dokument* auf Seitenebenen genutzt werden kann.⁸²

Für die *Thun-Chronik* wurden die zusammengefassten Artikel in einer Access-Datenbank erfasst. Sie können nach einer online Abfrage *via Druckfunktion als Textdatei* von der Website in andere Anwendungen exportiert werden.⁸³

In *TROVE* werden die Texte nicht auf Seitenebene sondern *auf Artikelebene segmentiert und erschlossen*. Die Volltexte der Artikel werden als *XML-Metadaten* nach dem *ALTO/METS-Schema* gebildet. Damit kann der *Datenaustausch* zwischen verschiedenen Portalen wie auch die *Langzeitarchivierung* der Digitalisate (inkl. Metadaten) gewährleistet werden. Digitalisate und Volltexte können als *JPG-, PFD- und Textdatei* exportiert werden.⁸⁴

4.3.5 Erschliessungskriterien

Der Themenbereich fünf teilt sich auf in die formale Erschliessung der Zeitungsdigitalisate auf Titelebene (5.1.), die formale Erschliessung auf Artikelebene (5.2.) und die strukturierten Metadaten auf Artikelebene (5.3.).

Über folgende Kriterien wurde die *formale Erschliessung der Zeitungsdigitalisate auf Titelebene* verglichen (vgl. Tbl. 17): Titelinformationen (5.1.1.), Person (5.1.2.), Körperschaft (5.1.3.), Erscheinungsvermerk (5.1.4.), Ausgabevermerk / physische Beschreibung (5.1.5.), Übergeordnetes Werk (5.1.6.), Bandangabe (5.1.7.), Sprache (5.1.8.), Zitierfähige Identifizierung (5.1.9.), Datenbank-ID (5.1.10.), Signatur (5.1.11.), Themen (5.1.12.), Sammlungs- und Bestandsbeschreibung (5.1.13.) und Weitere (5.1.14.). Wegen der unterschiedlich verwendeten Erschliessungsverfahren und sich daraus ergebenden Metadaten, bestehen zwischen den

⁸¹ Vgl. Links im Anhang: TROVE: Contributor guidelines; Creating and contributing; Newspapers: Browse; OCR overview; Text correction guidelines; Workflow process overview.

⁸² Vgl. Link im Anhang: ANNO: Suche in ANNO.

⁸³ Vgl. Link im Anhang: Thun-Chronik: Startseite.

⁸⁴ Vgl. Links im Anhang: TROVE: Workflow process overview. Standards Metadaten: ALTO, METS, XML.

einzelnen Portalen grosse Unterschiede, wie die formale Erschliessung auf Titelebene dargestellt ist.

The screenshot shows the ANNO (Austrian National Library Online) interface for the 'Wiener Zeitung'. At the top left, the logos for the 'Österreichische Nationalbibliothek' and 'ANNO Historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften' are visible. The main content area is titled 'Wiener Zeitung 1780 bis heute'. It lists various bibliographic details: 'Titelzusatz' (1852-1857: Österreichisch-kaiserliche Wiener Zeitung; Fallweise Kaiserlich-königlich privilegierte Wiener-Zeitung), 'Format' (4° und 2°), 'Erscheinungsweise' (anfangs 2x wöchentlich; später 3x wöchentlich; ab 1848 täglich außer montags; zuletzt täglich), 'Erscheinungsort' (Wien), and 'Verlag' (1780-1805 u. 1848-1857: van Ghelen'sche Erben; ab 1857: k.k. Hof- und Staatsdruckerei; ab 1919: Österreichische Staatsdruckerei). A 'Redaktion' section lists numerous editors and their periods from 1825 to 1938. Other sections include 'Vorgänger' (Wienerisches Diarium), 'Literatur' (250 Jahre Wiener Zeitung, Wien 1953), 'Hinweis' (Jubiläumsausgaben), and a 'Wikipedia-Link'. At the bottom, there is a 'Kooperation mit' logo for the 'Republik Österreich Parlament' and 'Die P@rlementsbibliothek'.

Abbildung 3: Formale Erschliessung auf Titelebene bei ANNO⁸⁵

Bei ANNO gibt es die Möglichkeit auf Seitenebene einen Info-Button anzuwählen. Es werden folgende *formale bibliografische Informationen auf Titelebene* angezeigt: *Titelinformationen, Person, Erscheinungsvermerk und -häufigkeit*. Zusätzlich finden sich *Literaturhinweise, weitere Hinweise* und eine *Verlinkung zu Wikipedia* mit weiteren Informationen zu den einzelnen Titeln, die im Rahmen des WienWiki (2012–2014) entstanden sind (vgl. Abb. 3). Wie die Ergebnisse über die *Such- und Browsingfunktion* zeigen, wurde auf Titelebene zusätzlich um die Kriterien *Medium, Sprache, Zeitraum und Thema* erschlossen.⁸⁶

Die *Thun-Chronik* verzeichnet ausgewählte Artikel des *Thuner Tagblatts* (inkl. Vorläuferzeitungen) mit Bezug auf Thun in einer *Access-Datenbank*. Die *Access-Datenbank* ist sehr einfach gehalten. Sie besteht aus den Feldern *Zeitungstitel, Erscheinungsdatum* des ausgewählten Artikels sowie dessen *Zusammenfassung*. Weitere Recherchen müssen im SAT vor Ort in den physischen Beständen gemacht werden. Da sich die Online-Bestandesübersicht des SAT's noch im Aufbau befinden, fehlen sowohl die formale Erschliessung auf Titelebene wie auch die Holdings der vorhandenen Bestände.⁸⁷

⁸⁵ Vgl. Link im Anhang: ANNO: Suche in ANNO.

⁸⁶ Vgl. Link im Anhang: ANNO: Suche in ANNO.

⁸⁷ Vgl. SAT 2018 a. Links im Anhang: Thun-Chronik: Startseite. SAT: Findbuch.

In *TROVE* entspricht die formale Erschliessung nahezu dem *Beschreibungsschema der deskriptiven Metadaten* (vgl. Tbl. 7, S. 25). Nebst der *bibliografischen Erschliessung* enthält sie ergänzende *Sammlungs- und Bestandesbeschreibungen* gemäss *Dublin Core* sowie Hinweise dazu, in welchem *Projekt* (inkl. externe Anbieter) der Zeitungstitel digitalisiert wurde.⁸⁸

16.01.1844 TW Behufs einer neuen Katalogisierung und Revision der Stadtbibliothek werden die Abonnenten auf das höflichste ersucht, noch im Laufe dieser Woche alle Bücher abliefern zu wollen. Der Bibliothekar: Stähli.
20.10.1846 TH J.J. Christen erlaubt sich, auf die kommende Winterzeit seine deutsche und französische Leihbibliothek zur fleissigen Benutzung anzuempfehlen. Sie enthält in nahezu 2000 Bänden Werke der beliebtesten Autoren.

Abbildung 4: Darstellung von Artikel in Thun-Chronik (Stichwortsuche: Bibliothek)⁸⁹

Anhand folgender Kriterien wurde die *formale Erschliessung und deren Beschreibung mittels deskriptiver Metadaten auf Artikelebene* untersucht (vgl. Tbl. 18): Titelinformationen (5.2.1.), Person (5.2.2), Sprache (5.2.3), Themen (5.2.4.), Zusammenfassung (5.2.5) und Kommentar des Artikels (5.2.6) sowie Listenerstellung (5.2.7.).

Wie Stichproben der Suchfunktion ergaben, gibt es in *ANNO* keine *Erschliessung auf Artikelebene* und es ist auch keine geplant.⁹⁰

In der *Thun-Chronik* werden die ausgewählten Artikel mittels 3–5 Sätzen zusammengefasst (vgl. Abb. 4). Es wird ausdrücklich nicht der Lead abgeschrieben, sondern darauf geachtet, dass interessante Informationen und Hinweise zu *Personen* und *Lokalitäten* (Läden, Restaurants, Strassen, Plätze) mit ganzem Namen erfasst werden.⁹¹

In *TROVE* findet aufgrund des bereits beschriebenen *mehrstufigen Erschliessungsverfahrens* eine sich *laufend weiterentwickelnde Erschliessung auf Artikelebene* statt. Bereits im Anschluss an die automatisierte OCR-Erkennung wird mit dem *Double-Key-Verfahren* eine vertiefte *formale Erschliessung* gemacht, indem *Artikeltitel, Autoren, Ort* sowie die *ersten vier Artikelzeilen* manuell erfasst werden. Zusätzlich können diese Metadaten durch Nutzer/innen im Sinne des *Crowdsourcing* mit folgenden Funktionalitäten verbessert und mitgestaltet werden: *Korrektur und Transkription der Volltexte, Tagging und Kommentieren von Artikeln* sowie *das Erstellen von Listen*.⁹²

⁸⁸ Vgl. Link im Anhang: TROVE: Browsing in Newspapers and Gazettes.

⁸⁹ Vgl. Link im Anhang: Thun-Chronik: Startseite.

⁹⁰ Vgl. Link im Anhang: ANNO: Suche in ANNO.

⁹¹ Vgl. SAT Thun 2018 a.

⁹² Vgl. Links im Anhang: TROVE: Contributor guidelines; Creating and contributing; Newspapers: Browse; OCR overview; Text correction guidelines; Workflow process overview.

Mit Hilfe folgender Kriterien wurden die *strukturierten Metadaten auf Artekelebene untersucht* (vgl. Tbl. 19): Layouterkennung und Artikelsegmentierung (5.3.1.), Buchstabenerkennung (5.3.2.), Worterkennung (5.3.3.), physische Beschreibung (Artikelart/-kategorie, Illustrationen, Fotos) (5.3.4.), Datum (5.3.5.), Ausgabe (5.3.6.), Seitenangabe(n) (5.3.7.), Artikellänge (5.3.8.), Zitierfähige Identifizierung (5.3.9.) und Datenbank-ID (5.3.10.).

In ANNO gibt es *auf Artekelebene keine strukturierten Metadaten*. Die Digitalisate sind nur als Volltext erschlossen. Eine weitere Erschliessung auf Ebene einzelner Artikel ist nicht geplant.⁹³

In der *Thun-Chronik* findet die Erschliessung über den *Zeitungstitel*, das *Datum* und der *Artikelzusammenfassung* statt.

Abbildung 5: Darstellung von Artikel in TROVE inkl. Article und Page identifier⁹⁴

Eine vertiefte Erschliessung findet hingegen bei TROVE statt, *alle* eingangs genannten *Kriterien* werden erschlossen. Bei der physischen Beschreibung werden die Artikel beispielsweise einer *Artikelart* wie News oder Advertising zugeordnet und es wird auch erschlossen, ob der Artikel mit einer Grafik oder Foto *illustriert* ist. Jede Seite und jeder Artikel erhält zudem einen *Persistent Identifier*, mit er zitiert werden kann (vgl. Abb. 5).⁹⁵

⁹³ Vgl. ÖNB 2013, 12.

⁹⁴ Vgl. Links im Anhang: TROVE: Searching.

⁹⁵ Vgl. Links im Anhang: TROVE: Newspapers: Browse und Workflow process overview; Using resources; Viewing and citing articles.

4.3.6 Nutzungsmöglichkeiten und -bedingungen der Digitalisate und Metadaten

Der *Themenbereich sechs* untersucht im Sinne der Forderungen der *Open-GLAM-Bewegung* die *Nutzungsmöglichkeiten und -bedingungen der Digitalisate und deren Metadaten* über folgende Kriterien (vgl. Tbl. 20): Lizenzen (6.1.), freie / eingeschränkte Nutzung (6.2.), Informationen zu den weiteren Nutzungsrechten (6.3.), offene / maschinenlesbare Standards (6.4.) und Einbezug der Nutzer/innen über die Funktionalitäten des Web 2.0. (6.5.).

Ein grosser Teil der Zeitungen bei ANNO wurde im Rahmen der *Public Private Partnership* mit *Google Books* digitalisiert. Für die durch die ÖNB ins Netz gestellten Inhalte wird kein eigenes urheberrechtliches Verwertungsrecht geltend gemacht. Die weitere Nachnutzung ist insofern erlaubt, dass die Rechte Dritter für jede Form der Nachnutzung individuell abgeklärt werden müssen. Die Digitalisate, die in Kooperation mit *Google* entstanden sind, dürfen nicht zu kommerziellen Zwecken genutzt werden.⁹⁶

Für die zusammengefassten Artikel in der *Thun-Chronik* ist keine weitere Nutzung vorgesehen. Sie dienen als Findmittel zur Recherche von Artikeln.⁹⁷

In *TROVE* wird zwischen *drei Nutzungskategorien* unterschieden. Diese sind bei den Titelinformationen hinterlegt: *Erstens, Freely available* im Sinne der Open-Library, die Inhalte sind frei einseh- und downloadbar. *Zweitens, Access conditions*, d.h. die Inhalte sind nur durch eine eingeschränkte Zielgruppe der Nutzer/innen einseh- und downloadbar. Urheberrechtliche Einschränkungen können vorhanden sein. *Drittens, A one off payment is required*, d.h. die Inhalte sind limitiert auf Angehörige bestimmter Universitäten oder Bibliotheken. Sie sind nur einsehbar im Lesesaal der NLA oder bei Bibliotheken, die das Produkt lizenziert haben. *TROVE* bietet Nutzer/innen verschiedene Möglichkeiten an, mittels der Funktionalitäten des *Web 2.0* die Datenqualität zu verbessern und diese weiterzuverwenden: *Transkription, Textkorrektur, Tagging, Kommentieren, Listen erstellen sowie das Splitting und Merging von Metadaten*.⁹⁸

4.3.7 Retrieval-Möglichkeiten

Der *Themenbereich sieben* vergleicht die *Retrieval-Möglichkeiten* über folgende Kriterien (vgl. Tbl. 21): Einfache Suche (7.1.), fortgeschrittene Suche (7.2.), Volltextsuche (7.3.), facettierte Suche (7.4.), Relevanz (7.5.), Suchhilfe (7.6.) und Weitere (7.7.).

Die *Retrieval-Möglichkeiten* bei ANNO sind in einem Hilfebereich beschrieben. Auf dieser Ebene wird das gesamte Spektrum der eingangs genannten *Retrieval-Möglichkeiten* abge-

⁹⁶ Vgl. ÖNB 2013, 16, 21. Link im Anhang: ANNO: FAQs.

⁹⁷ Link im Anhang: Thun-Chronik: Startseite.

⁹⁸ Vgl. Links im Anhang: TROVE: Creating and contributing; Issues with viewing; Contributor guidelines; Online access; Splitting & merging; Text correction guidelines; Using resources; Viewing and citing articles.

deckt: Treffer werden in einer *Listenansicht* nach Titeln sowie in einer *Kalenderansicht* angezeigt, *Textausschnitte* sind markiert und können in einem *Vorschau-Fenster* gesichtet werden. *Verfeinerungsmöglichkeiten* zur Suche sind die *Boolesche Operatoren*, *Wildcards*, *Phrasensuche* und *Abstandssuche*. Die Suchanfragen sind *bookmarkfähig* und können als Lesezeichen für weitere Recherchen abgespeichert werden.⁹⁹

Für die *Thun-Chronik* ist nur eine *einfache Suche* verfügbar. Es gibt eine kurze Anleitung als Hilfe. Die Treffer werden als *Liste* angezeigt (vgl. Abb. 4). Im *SAT* steht die Idee im Raum, die Funktionalitäten um Boolesche Operatoren zu erweitern.¹⁰⁰

Abbildung 6: Suche und Browsing bei TROVE¹⁰¹

Vergleichbar zu ANNO deckt auch TROVE das *gesamte Spektrum der Retrieval-Möglichkeiten* ab (vgl. Abb. 6). Nebst einem ausführlichen *Hilfebereich* gibt es auch ein *Support-Center*, an das Anfragen via E-Mail gestellt werden können. Zudem können sich Gleichgesinnte in einem *Forum* austauschen. Die Suche in Zeitungen kann mit folgenden Optionen verfeinert werden: *Volltextsuche über alle Wörter*, *Boolesche Operatoren*, *Phrasensuche*, *Stemming*, *Common Words*, *hyphenated names or words*, *Wörter mit / ohne Korrekturen*. Die Treffer werden als *Liste* angezeigt und können über *facettierte Suchmöglichkeiten* sowie *Navigation- und Browsingmöglichkeiten* zusätzlich verfeinert werden. Aufgrund der *Artikelsegmentierung* sowie der

⁹⁹ Vgl. Links im Anhang: ANNO: Suche; Suchen in ANNO.

¹⁰⁰ Vgl. SAT 2018 a. Link im Anhang: Thun-Chronik: Startseite.

¹⁰¹ Vgl. Link im Anhang: TROVE: Startseite.

Erschliessung auf Artelebene können Rechercheanfragen im Gegensatz zu ANNO bis auf Artelebene gemacht werden.¹⁰²

4.3.8 Navigation und Browsing

Der Themenbereich acht untersucht die Navigations- und Browsingmöglichkeiten mit folgenden Kriterien (vgl. Tbl. 22): Zeitungstitel A–Z (8.1.), Titel (8.2.), Jahresübersicht der Zeitungen (8.3.), Datum (8.4.), Sprache (8.5.), Erscheinungsort (8.6.), Region (8.7.); Artikelkategorie (8.8.), Thema (8.9.) und Weitere (8.10.).

In ANNO sind nebst der einfachen und erweiterten Suche auch Sucheinstiege über eine *alphabetische Liste der Zeitungen und Zeitschriften*, der *Jahresübersicht der Zeitungen und Zeitschriften* sowie *thematischen Einstiegen* möglich. Ausserdem besteht die Möglichkeit anhand der Kriterien *Titel, Sprache, Erscheinungsort und Zeitraum* innerhalb der Digitalisate zu navigieren. Die Trefferlisten können anhand weiterer *Facetten (Medium, Titel, Sprache, Zeitraum, Thema)* bis auf Seitenebene zusätzlich eingeschränkt werden.¹⁰³

Abbildung 7: Browsing über Tags in TROVE¹⁰⁴

In der *Thun-Chronik* gibt es keine Navigations- und Browsingmöglichkeiten.¹⁰⁵

¹⁰² Vgl. Links im Anhang: TROVE: Forum: Digitised newspapers; Searching; TROVE Support.

¹⁰³ Vgl. Links im Anhang: ANNO: alphabetische Liste der Zeitungen und Zeitschriften; Jahresübersicht der Zeitungen und Zeitschriften; Thematischer Einstieg.

¹⁰⁴ Vgl. Links im Anhang: Tags.

¹⁰⁵ Vgl. Link im Anhang: Thun-Chronik: Startseite.

TROVE bietet zusätzlich zur einfachen und erweiterten Suche den Sucheinstieg über eine *alphabetische Liste der Zeitungen* an, die die Abdeckung der digitalisierten Titel visualisiert und zusätzlich nach Territorien gefiltert werden kann. Ausserdem ist *Browsing* über die Kriterien *Titles, Place, Date, Category und Tag* möglich (vgl. Abb. 7). Diese können innerhalb der *Navigation* beliebig miteinander kombiniert werden um bis auf Artikelebene innerhalb der Digitalisate zu navigieren.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Vgl. Links im Anhang: *TROVE: About Digitised Newspapers and more; Browsing in Newspapers and Gazettes; Tags.*

5. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Die vorliegende Masterarbeit untersuchte die Frage, mit welchen *Konzepten und Verfahren* die *Erschliessung in Zeitungsdigitalisierungsprojekten* gestaltet werden kann. Die digitale Revolution seit Ende der 1990er Jahre hat auch einen Transformationsprozess der *GLAM's* eingeleitet. Vor dem Hintergrund digitaler Konvergenzen und der Schaffung von *Kulturportalen* zur *virtuellen Präsentation und Nutzung digitaler Ressourcen*, entstanden ab Mitte der 2000er Jahre zahlreiche Retrodigitalisierungsprojekte, u.a. auch zur retrospektiven Digitalisierung von Zeitungen. Die *Digitalisierung von Zeitungen* ist daher von besonderer Bedeutung, weil sie als historische Zeugnisse wichtige Quellen über politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen darstellen. Oftmals sind sie jedoch schwer zugänglich und wegen ihrer Materialqualität durch den Zerfall gefährdet.

Exemplarisch wurde anhand einer *qualitativen Erhebung*, die online in den drei Kulturportalen *ANNO (ÖNB)*, *Thun-Chronik (SAT)* und *TROVE (NLA)* präsentierten *Zeitungsdigitalisate (inkl. Metadaten)* und weitere Dokumente analysiert (vgl. Tbl. 9).

Name	Institution	GLAM-Art	Land	Sprache	Projektgrösse	Art des Kulturportals
ANNO	ÖNB	Bibliothek	AUT	Deutsch	National (teilw. EU-Raum)	Digitale Sammlung Periodika und / oder Zeitungen
Thun-Chronik	SAT	Archiv	CHE	Deutsch	Regional	Einzelprojekt mit lokaler oder regionaler Bedeutung (nur Datenbank)
TROVE	NLA	Bibliothek	AUS	Englisch	National	Bibliothekarische digitale Materialiensammlung

Tabelle 9: Überblick der verglichenen Portale

Wo nötig wurde zusätzlich gezielt bei den Institutionen nach deren *Erschliessungspraxis* nachgefragt. Die Studie gliedert sich in folgende *fünf* Teile: der Einleitung (1), dem *Kontext* von Zeitungsdigitalisierungsprojekten (2), dem *Stand der Theorie und Forschung* (3), der *qualitativen Erhebung* (4) und den *Schlussfolgerungen* mit einer Synthese und Empfehlungen (5). Auf der Grundlage der Teile 1–4 wurden folgende *zwei Hypothesen* formuliert: *Erstens* kann Erschliessung zeitlich, technisch und inhaltlich in verschiedenen, sich ergänzenden Schichten gemacht werden. *Zweitens* sollen Erschliessungsverfahren im Sinne einer transparenten und nachvollziehbaren Wissensorganisation erschlossen werden.

Folgende Ausführungen der Erhebungsergebnisse bestätigen die *erste Hypothese*, dass *Erschliessung zeitlich, technisch und inhaltlich in verschiedenen sich ergänzenden Schichten gemacht werden kann*. Die Gegenüberstellung des *Forschungsstandes* und der *Erhebungsergebnisse* verdeutlicht, dass Erschliessung Teil des gesamten *Workflows* des *Digitalen Kuratierens* ist und über das gesamte Projekt weiterverfolgt werden muss. Auf den verschiedenen Ebenen

der *Projektplanung* können folgende *Konzepte und Verfahren* in sich *ergänzender und aufbauender* Art und Weise miteinander kombiniert werden, um eine *vertiefte Erschliessung auf Artikelebene* zu erreichen (vgl. Tbl. 10–12).

Nr.	Erschliessungsart	Erschliessungskriterien	Ergebnis	Akteur
Planung eines Digitalisierungsprojektes (mit Vererbung auf Artikelebene)				
1	Katalogisierung Zeitungstitel	Titelinformationen, Person, Körperschaft, Erscheinungsvermerk, Ausgabevermerk / Art der Ressource, Kollationsvermerk / physische Beschreibung, Übergeordnetes Werk, Bandangaben, Sprache, zitierfähige Identifizierung, Datenbank-ID, Signatur	Titelaufnahme in Katalog inkl. Normdaten (deskriptive Metadaten auf Titelebene)	GLAM's
2	Beschreibung Sammlung / Bestand	Aufbewahrende Institution, Zugang, Herkunft, usw.	Dublin Core (deskriptive Metadaten auf Titelebene)	GLAM's
3	Projektinformationen	Digitalisierungsprojekt, beteiligte Anbieter, Geschäftsmodelle	deskriptive Metadaten auf Titelebene	GLAM's
4	Nutzungsbedingungen	Lizenzen, Nutzungsbeschränkungen	Rechteverwaltung gemäss <i>Open-GLAM</i> (administrative Metadaten auf Titelebene)	GLAM's

Tabelle 10: Erschliessung während der Projektplanung auf Titelebene

Während der *Planung eines Digitalisierungsprojektes* (vgl. Tbl. 10) sind sowohl die *formale Erschliessung* mittels Katalogisierung des Zeitungstitels (1) als auch die *Beschreibung der Sammlung* oder des *Bestandes* (2) primäre Voraussetzung um ein Projekt zu starten. Es folgt die Ausarbeitung eines Projektauftrags inkl. Geschäftsmodell u.ä. und den Abklärungen zu den Nutzungsbedingungen. Diese *Projektinformationen* (3) sowie die *Nutzungsbedingungen* (4) werden ebenfalls zu diesem Zeitpunkt erhoben und können *auf Titelebene* erschlossen und mittels *Vererbung auf Artikelebene* übertragen werden.

Während dem *Digitalisierungsprozess* (vgl. Tbl. 11) beginnt die *Erschliessung der Inhalte* in mehreren *Prozessschritten*: Bei der *OCR-Erkennung* (5) wird ab dem Bilddigitalisat der Text als Zeichen, Buchstaben und Wörter extrahiert und in *Volltext* umgewandelt. Mit der Analyse der *Dokumentenstruktur* (6) werden die vorhandenen Digitalisate auf Seitenebene aufgrund der vorhandenen Schriftarten, Layout und Illustrationen *auf Artikelebene segmentiert*. Anschliessend werden die vorhandenen Daten aufgrund derselben Kriterien auf Artikelebene via *automatischer Datenstruktur* (7) mit den Kriterien *Artikeltitel, Lead, Illustrationsvermerke, Datum, Ausgabe und Seitenzahl(n)* erschlossen. Eine Optimierung der Erschliessungsschritte 5–7 kann mit dem *Double-Key-Verfahren* (8) vorgenommen werden, in dem mittels manueller Korrektur ausgewählte Artikelelemente wie *Titel, die ersten vier Artikelzeilen und Autorennamen* transkribiert werden.

Nr.	Erschliessungsart	Erschliessungskriterien	Ergebnis	Akteur
Digitalisierungsprozess				
5	OCR-Erkennung	Zeichen, Buchstaben, Wörter	Korrektur Volltext mit geringer Fehlerquote (strukturierte Metadaten auf Artikelebene)	GLAM's, externe Anbieter
6	Dokumentenstruktur	Schriftarten, Layout, Illustrationen	Layouterkennung, Artikel-Segmentierung, Artikelarten (strukturierte Metadaten auf Artikelebene)	GLAM's, externe Anbieter
7	Autom. Datenstruktur	Strukturierung innerhalb der Artikel: Artikel-titel, Lead, Illustrationsvermerke, Datum, Ausgabe, Seitenzahle(n)	Textstruktur des Artikels, (strukturierte Metadaten auf Artikel-ebene)	GLAM's, externe Anbieter
8	Double-Key	Manuelle Korrektur ausgewählter Artikel-elemente: Titel, erste vier Artikelzeilen, Autoren	Textstruktur des Artikels, (strukturierte Metadaten auf Artikel-ebene)	GLAM's, externe Anbieter

Tabelle 11: Erschliessung während dem Digitalisierungsprozess mit OCR-Erkennung

Die Umwandlung der verschiedenen Erschliessungsschichten in ein *offenes, maschinenlesbares Datenformat* (9) ist Voraussetzung für die Verwendung der Digitalisate in verschiedenen Kontexten, der Langzeitarchivierung sowie weiterer Nutzer/innenbasierten Verfahren zur *Erschliessung und Bearbeitung der Metadaten* (vgl. Tbl. 12).

Die *inhaltliche Qualität der Volltext und Artikelsegmentierung* kann, wie das Fallbeispiel TROVE zeigte, durch Nutzer/innen via *Transkription* (10) optimiert werden. Eine zusätzliche *inhaltliche* Erschliessung auf Artikelebene kann durch *Tagging* (11) zur *Verschlagwortung* sowie dem Erstellen von *Listen* (12) zur *thematischen Gruppierung* vorgenommen werden. Schliesslich bietet die Funktion *Kommentieren* (13) die Möglichkeit, ergänzende Informationen, *Kontextwissen* und inhaltliche Anmerkungen anzubringen und so den *Austausch* und die *Vernetzung* innerhalb der *Science Community* zu fördern. Mit dem *Merging und Splitting* von Metadaten (14) können sich die Nutzer/innen an der laufenden *Veredelung der Metadatenqualität* beteiligen.

Nr.	Erschliessungsart	Erschliessungskriterien	Ergebnis	Akteur
Metadaten und Erschliessung				
9	Datenformat	Umwandlung der verschiedenen Erschliessungsschichten in Dateiformat	Offenes, maschinenlesbares Dateiformat, inkl. Langzeitarchivierung	GLAM's, externe Anbieter
10	Transkription	Korrektur von Volltexten und Artikelsegmentierung (Mergen / Splitten)	Optimierung Qualität Volltext und Artikelsegmentierung	Crowd-sourcing
11	Tagging	Zusätzliche inhaltliche Erschliessung durch Beschlagwortung	aus Nutzer/innengemeinschaft heraus entstehende Begriffssysteme ¹⁰⁷	Crowd-sourcing
12	Listen erstellen	thematische Erschliessung durch Gruppierung	aus Nutzer/innengemeinschaft heraus entstehende Begriffssysteme	Crowd-sourcing
13	Kommentieren	Ergänzende Informationen, inhaltliche Anmerkungen, Kontextwissen, usw.	Austausch / Vernetzung innerhalb Science Community	Crowd-sourcing
14	Metadaten	Mergen, splitten von Metadaten wie Personen, Orte, usw.	Veredelung der vorhandenen Metadaten	Crowd-sourcing

Tabelle 12: Weitere Erschliessungsverfahren

Auch die *zweite Hypothese* kann bestätigt werden. *Im Sinne einer transparenten und nachvollziehbaren Wissensorganisation gewinnt die Sichtbarmachung fehlerhafter Texte, deren Präsentation in Webportalen sowie die weitere Bearbeitung, an Bedeutung.* Dies ist insbesondere bei TROVE eine Stärke, da *Projektkontexte* (z.B. Programme, Kooperationen, Geschäftsmodelle, externe Anbieter) transparent gemacht und nachvollzogen werden können. Die Abdeckung bereits gemachter Digitalisierungen wird zeitnah dokumentiert, veröffentlicht und visualisiert. Aber auch die Beteiligung der Nutzer/innen über die Erschliessung via *Crowd-sourcing* entspricht diesen Anforderungen (vgl. Abb. 8).

Auf der Grundlage des *mehrstufigen Erschliessungsrasters* für Zeitungsdigitalisate sind in Zukunft *weitere Kooperationen* zwischen den verschiedenen GLAM's anzustreben um *Synergien zu nutzen* und gemeinsam *neue Dienstleistungen* zu entwickeln. Betrachtet man die einzelnen Angebote sowie deren Erschliessung der Zeitungsdigitalisate aus der *Perspektive des Web 2.0*, so zeigt sich, dass sich die *Rollen* zwischen GLAM's und Nutzer/innen verändern.

¹⁰⁷ Kann später als Grundlage für weitere automatisierte Verfahren wie Indexierung dienen.

Abbildung 8: Artikelaufnahme in Trove mit Tags und Textkorrekturen¹⁰⁸

Das Beispiel *TROVE* aus Australien zeigt in pionierhafter Art und Weise wie die Zukunft aussehen könnte: Institutionen in der Grösse von Nationalbibliotheken und -archive koordinieren die Entstehung von *Plattformen* und stellen so die *technische Infrastruktur* für Angebote im Sinne der *Open-GLAM-Principles* bereit. Für die Durchführung von Zeitungsdigitalisierungsprojekten muss die Zusammenarbeit mit mittleren und kleineren *GLAM's* wie auch mit kommerziellen Partnern im Sinne einer *Private Public Partnership* gesucht werden. Es ist wesentlich, dass alle Digitalisate in *offenen und maschinenlesbaren Standards* erstellt werden, um die Erfahrungen der Nutzer/innen mit Ko-Produktionen wie dem *Crowdsourcing* miteinzubeziehen.

Die Chancen eines *Einzelprojektes mit lokaler oder regionaler Bedeutung* wie der *Thun-Chronik*, liegen im Gegensatz zu nationalen Institutionen bei einem *freieren und unkomplizierteren Aktionsradius*. Angebote können entwickelt und im Sinne eines *Pilotprojektes* ausprobiert werden. Eine besondere Stärke kleiner *GLAM's* liegt auch in der *Nähe und dem persönlichen Bezug zu den Nutzer/innen*. Dies könnte eine gute Ausgangslage für den Start eines *Crowdsourcing-Projektes* sein. Eine Weiterentwicklung der *Thun-Chronik* könnte darin liegen, dass die bestehenden *Artikelzusammenfassungen* in Zukunft über ein *Kommentarfeld* in das 2018 entstandene schweizerische Zeitungsportal *e-newspapers.ch* integriert und zusätzlich *thematisch* (z.B. mit *Tagging*) erschlossen werden.

Die Gegenüberstellung der *Erhebungsergebnisse und der Open-GLAM-Principles* zeigt, dass in diesem Bereich noch viel Entwicklungsbedarf besteht: Bei *ANNO* sind die Digitalisate nicht mit einer geeigneten Lizenz ausgezeichnet. Die Informationen zu deren weiteren Nutzung oder Einschränkungen finden sich bei der formalen Erschliessung auf Titelebene. Unterschieden wird zwischen *zwei Kategorien*: *Einerseits* werden für die durch die *ÖNB* ins Netz gestellten

¹⁰⁸ Vgl. TROVE: Startseite > Suchergebnis

Inhalte kein eigenes urheberrechtliches Verwertungsrecht geltend gemacht. Bei einer Nachnutzung müssen die Rechte Dritter individuell abgeklärt werden. *Andererseits* dürfen die in Kooperation mit *Google* entstandenen Digitalisate nicht zu kommerziellen Zwecken genutzt werden. Auch bei *TROVE* fehlt eine Auszeichnung mit geeigneten Lizenzen wie den *Creative Commons*. Für die Nutzung der Digitalisate wird zwischen *drei Nutzungskategorien* unterschieden, die ebenfalls auf der Ebene der Titelinformationen hinterlegt sind: *Erstens* dürfen *Freely available* frei eingesehen und heruntergeladen werden. *Zweitens* können *Access conditions* nur durch eine eingeschränkte Zielgruppe der Nutzer/innen gesehen und heruntergeladen werden. Urheberrechtliche Einschränkungen können vorhanden sein. *Drittens* sind *A one off payment is required* auf Angehörige bestimmter *GLAM's* eingeschränkt und können nur vor Ort genutzt werden. Im Hinblick auf zukünftige Zeitungsdigitalisierungsprojekte ist es zielführend, dass Informationen und deren Metadaten mit geeigneten Lizenzen ohne weitere Nutzungsbeschränkungen ausgezeichnet und genutzt werden können. Da Vorlagen zur Digitalisierung aus verschiedenen *GLAM's* stammen können, ist es wünschenswert, dass dies bei der Projektplanung möglichst einheitlich verhandelt und in der Folge auch auf *Artikelebene* hinterlegt wird.

Wie die oben genannten Ausführungen zu den Lizenzen, Nutzungsbeschränkungen und Metadatenformaten vor dem Hintergrund der *Open-GLAM-Principles* zeigten, sind die Forderungen nach uneingeschränktem Nutzungs- und Entscheidungsspielraum für Forschende nicht oder nur teilweise erfüllt. – Die *Forderung nach offenen und maschinenlesbaren Standards* ist nur in *TROVE* erfüllt. Mit der *Segmentierung auf Artikelebene* und den Volltexten als *XML-Metadaten* nach dem *ALTO/METS-Schema* wurde eine Grundlage geschaffen um *erstens* den Datenaustausch zwischen verschiedenen Portalen wie auch die Langzeitarchivierung der Digitalisate (inkl. Metadaten) zu gewährleisten. *Zweitens* wird damit der Einbezug der Nutzer/innen mittels der Funktionalitäten von *Web 2.0* ermöglicht. *Drittens* ermöglichen erst die offenen und maschinenlesbaren Standards die Weiterverwendung der Daten für Anwendungen wie quantitative Auswertungen im Rahmen von Text- und Datamining, semantische Analysen, Mustererkennung in nicht textuellen Materialien, Anreicherungen, Kontextualisierungen, usw.

In der *Gegenüberstellung der Erwartungen seitens der Science Community zu den Ergebnissen* lassen sich folgende Schlüsse ziehen. Ein Vergleich zwischen *ANNO* zu *TROVE* zeigt, dass die Forderungen nach einfachen Portallösungen zur umfassenden Materialverfügbarkeit nicht leicht zu erfüllen sind und hier auch *Zielkonflikte zwischen Content, Funktionalitäten und Usability* entstehen können. Während *ANNO* sich auf die Zusammenführung von Zeitungen und Zeitschriften konzentriert, stellt *TROVE* alle Arten von bibliothekarischen Dokumenten und Informationen über einen *single point of access* zur Verfügung. *Je verschiedenere Inhalte auf einem Portal zusammengeführt sind, umso wichtiger wird deren konzeptuelle und vertiefte Erschliessung mit standardisierten Metadaten*. Dies ist Voraussetzung, um die Wissensorganisation transparent und nachvollziehbar zu präsentieren und verschiedene *Retrievalangebote* in die Portale zu integrieren. Wie die Portale *TROVE* und *ANNO* zeigen, kann das

Angebot verschiedener *Suchfunktionen* (einfache und erweiterte Suche) mit den Möglichkeiten, die Treffer nach Relevanz zu sortieren und nach weiteren Kriterien zu filtern, kombiniert werden. Zusätzlich können weitere Sucheinstiege als *Browsing* über alphabetischen Listen der Zeitungen, Kalenderansichten, Themen, geografische Streuung, Abdeckung von bereits gemachten Beständen, usw. angeboten werden.

Vor dem Hintergrund der *Open-Data, Open-Government- und Open-GLAM-Bewegung* genügt es nicht, historische Zeitungen zu digitalisieren und deren Digitalisate online zu stellen. Das eigentliche Ziel jedes Digitalisierungsprojektes wird erst erreicht, wenn das Material von möglichst vielen unterschiedlichen Nutzer/innen als attraktive und wertvolle Informationsquelle unter freier Urheberrechtslizenz als offene und maschinenlesbare Daten zur Verfügung weiter genutzt werden kann. Eine *umfassende Erschliessung und Anreicherung mit Metadaten* bildet dazu die Voraussetzung.

6. Anhang

6.1 Bibliographie

Alle in dieser Arbeit zitierten Internetquellen wurden zum letzten Mal am 22. Juli 2018 kontrolliert. Im Literaturverzeichnis sind die online konsultierten Dokumente enthalten, im Linkverzeichnis die gesichteten Websites aufgeführt.

6.1.1 Literaturverzeichnis

[BAK 2008]

Bundesamt für Kultur (BAK), Eidgenössisches Departement des Innern, Memopolitik. Eine Politik des Bundes zu den Gedächtnissen der Schweiz. Bericht des Bundesamtes für Kultur, 2008, in: <https://www.bak.admin.ch/bak/de/home.html>.

[BEHRENDT/ZEPPENFELD 2010]

Behrendt Jens/Zeppenfeld Klaus, Web 2.0., Berlin 2008.

[BESSER ET AL. 2003]

Besser Howard/Hubbard Sally/Lenert Deborah, Introduction to Imaging, Los Angeles 2003, in: http://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/introimages/pdf.html

[CLR 2015]

Center for Research Libraries (CLR), The “State of the Art”: A Comparative Analysis of Newspaper Digitization to Date April 10, 2015, in: https://www.crl.edu/sites/default/files/d6/attachments/events/ICON_Report-State_of_Digitization_final.pdf

[CLR 2018]

Center for Research Libraries (CLR), Library of Congress Collections Policy Statements, (Jan. 2018), in : <http://www.loc.gov/acq/devpol/newsfor.pdf>

[DFG 2016]

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), DFG-Praxisregeln. „Digitalisierung“ (2016), in: http://www.dfg.de/formulare/12_151/12_151_de.pdf

[ESTERMANN 2013]

Estermann Yves, Schweizer Gedächtnisinstitutionen im Internet-Zeitalter. Ergebnisse einer Pilotbefragung zu den Themenbereichen Open Data und Crowdsourcing, 2013, in: https://www.wirtschaft.bfh.ch/uploads/tx_frppublikationen/Estermann_2013_Schweizer_Gedaechtnisinstitutionen_im_Internet-Zeitalter.pdf

[ESTERMANN 2015]

Estermann Yves, Diffusion of Open Data and Crowdsourcing among Heritage Institutions. Based on data from Finland, Poland, Switzerland, and The Netherlands. Paper Presented at the EGPA 2015 Conference, held on 26–28 August 2015 in Toulouse, France, in:
http://survey.openglam.ch/publications/EGPA2015_Estermann_Diffusion_of_Open_Data_and_Crowdsourcing_among_Heritage_Institutions_20150901.pdf

[ESTERMANN 2016]

Estermann Beat, „OpenGLAM“ – Der neue Trend unter Gedächtnisinstitutionen, in: Bibliotheksdienst 50 (2016), Nr. 1, 137–140.

[GANTNER 2018]

Gantner Cathrin, Bilderschliessung mittels Tagging- und Crowdsourcing-Projekten, in: Arbido (2016), Nr. 2, in: <http://arbido.ch/de/ausgaben-artikel/2016/ausgelagert-eingekauft-fremdbeschafft/bilderschliessung-mittels-tagging-und-crowdsourcing-projekten>

[GASSET 2011]

Gassert Hannes et al., Open Government Data für die Schweiz. Ein Manifest (3. Mai 2011, Version 1.0), in: <https://opendata.ch/organisation/manifest/>

[GILLIAN/HARVEY 2016]

Gillian Oliver/Harvey Douglas R., Digital Curation (2. Ausg.), Chicago 2016.

[GRAF 2018]

Graf Nicole, Offenes Crowdsourcing im Bildarchiv der ETH-Bibliothek, in: Arbido (2016), Nr. 2, in: <http://arbido.ch/de/ausgaben-artikel/2016/ausgelagert-eingekauft-fremdbeschafft/offenes-crowdsourcing-im-bildarchiv-der-eth-bibliothek>

[HAGENAH 2016 a]

Hagenah Ulrich, Archivieren – Aufbereiten – Digitale Lebenswelten. Für die Forschung verfügbar halten: Was Können, Was Sollen Bibliotheken angesichts der Umwälzungen des Nachrichtenmarktes leisten?, in: Bibliotheksdienst 50 (2016), Nr. 3, 300–317.

[HAGENAH 2016 b]

Hagenah Ulrich, Zehn Jahre Digitalisierung in der SUB Hamburg – Zehn Jahre Strategien in Progress, in: Bibliotheksdienst 50 (2016), Nr. 10, 919–942.

[HUGHES 2004]

Hughes Lorna M., Digitizing Collections, London 2004.

[IFLA 2015]

IFLA, International News Media Conference “Transformation of the online news media : implications for preservation and access” (2015) : Keynote Address : Towards total recall ? Online materials from a researcher perspective Jonas Harvard, Associate Professor in History, Mid Sweden University. Introduction : Torsten Johansson, Head of Newspapers, Radio and Television, National Library of Sweden, in: <https://youtu.be/A8gxCuPboTU>

[KOM 2005]

Kommission der Europäischen Gemeinschaften (KOM), Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – i2010 : digitale bibliotheken {SEK(2005) 1194} {SEK(2005) 1195} (Brüssel, den 30.9.2005), in: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52005DC0465>

[MANDL 2013]

Mandl Thomas, Text Mining und Data Mining, in: Kuhlen Rainer/Semar Wolfgang (Hg.), Grundlagen der Praktischen Information und Dokumentation, Boston (6., völlig neu gefasste Ausgabe) 2013, 184–191.

[MINERVA 2004]

Minerva Arbeitsgruppe 6 (Hrsg.), Good Practice Handbuch für Digitalisierungsprojekte. Identifizierung von Good Practice Beispielen und Kompetenzzentren. Version 1.3. (3. März 2004), in: http://www.minervaeurope.org/structure/workinggroups/goodpract/document/handbuch1_3.pdf

[MÜHLBERGER 2011]

Mühlberger Günter, Digitalisierung historischer Zeitungen aus dem Blickwinkel der automatisierten Text- und Strukturerkennung (OCR), in: Bibliotheksdienst 58 (2011), Nr. 1, 10–18.

[NEUROTH 2017]

Neuroth Heike, Bibliothek, Archiv, Museum, in: Jannidis Fotis/Hubertus Kohle and Malte Rehbein (Hg.), Digital Humanities, Stuttgart (1. Aufl.) 2017, 213–222.

[ÖNB 2013]

Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB), Austrian Books Online. Public Private Partnership der Österreichischen Nationalbibliothek mit Google. Häufig gestellte Fragen (Stand: 03.05.2013), in: https://www.onb.ac.at/fileadmin/user_upload/PDF_Download/ABO_FAQ_de_201304_v1.2.3.pdf

[ÖNB 2018]

Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB), Sammelrichtlinien der Österreichischen Nationalbibliothek 2018, (Stand März 2018), in: https://www.onb.ac.at/fileadmin/user_upload/PDF_Download/Sammelrichtlinien_Maerz_2018.pdf

[O'REILLY 2005]

O'Reilly Tim, What ist Web 2.0? (30. Sept. 2005), in: oreilly, <https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html>

[REHBEIN 2017]

Rehbein Malte, Digitalisierung, in: Jannidis Fotis/Hubertus Kohle and Malte Rehbein (Hg.), Digital Humanities, Stuttgart (1. Aufl.) 2017, 179–198.

[REIMER 2013]

Reimer Ulrich, Wissensorganisation, in: Kuhlen Rainer/Semar Wolfgang (Hg.), Grundlagen der Praktischen Information und Dokumentation, Boston (6., völlig neu gefasste Ausgabe) 2013, 172–182.

[ROSS 2004]

Ross Seamus, Reflections on the impact of the principles on European approaches to digitisation, in: van der Laan M.J. (ed.), Strategies for a European Area of Digital Cultural Resources: Towards a Continuum of Digital Heritage. Ministry of Education, Culture and Science, Niederlande, 15.–16. September 2004.

[SCHÄFFLER/SEIDERER 2018]

Schäffler Hildegard/Seiderer Birgit, Spread the news. Zeitungsdigitalisierung an der Bayerischen Staatsbibliothek und das Zeitungsportal digiPress, in: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 65 (2018), Nr. 1, 18–26.

[SCHÖCH 2017 a]

Schöch Christof, Digitale Wissensproduktion, in: Jannidis Fotis/Hubertus Kohle and Malte Rehbein (Hg.), Digital Humanities, Stuttgart (1. Aufl.) 2017, 206–212.

[SCHÖCH 2017 b]

Schöch Christof, Aufbau von Datensammlungen, in: Jannidis Fotis/Hubertus Kohle and Malte Rehbein (Hg.), Digital Humanities, Stuttgart (1. Aufl.) 2017, 223–233.

[SCHWEIBENZ/SIEGLERSCHMIDT 2010]

Schweibenz Werner/Sieglerschmidt Jörn, Aktuelle Entwicklungen bei Kultur-Portalen: BAM-Portal, Deutsche Digitale Bibliothek und Europeana (19. Juli 2010), in: SWOP Südwestdeutscher Online Publikationsserver, <https://swop.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/docId/460>

[SEIDERER 2010]

Seiderer Birgit, Die Digitalisierung von Zeitungen im deutschsprachigen Raum – ein Zustandsbericht, Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 57 (2010), Nr. 3–4, 165–171.

[SAT 2018 a]

Stadtarchiv Thun (SAT), E-Mail-Korrespondenz (Gesendet: Montag, 18. Juni 2018 10:13), Betreff: AW: MAS ALIS: Fragen zu meiner Masterarbeit, von: Egli, Anita (Stadtarchivarin).

[SAT 2018 b]

Stadtarchiv Thun (SAT), E-Mail-Korrespondenz (Gesendet: Mittwoch, 20. Juni 2018 08:13), Betreff: AW: MAS ALIS: Fragen zu meiner Masterarbeit (2), von: Egli, Anita (Stadtarchivarin).

[SAT Thun 2018 c]

Hürlimann-Zumbrunn Maya, Kriterien zur Erfassung der Artikel in der Thuner Chronik (23. Juli 2018), nicht veröffentlicht.

[SUNLIGHT FOUNDATION 2010]

Sunlight Foundation, Ten Principles for Opening Up Government Information (August 11, 2010), in: <https://sunlightfoundation.com/wp-content/uploads/2016/11/Ten-Principles-for-Opening-Up-Government-Data.pdf>

6.1.2 Linkverzeichnis

Site	Untersite	URL
ANNO (AustriaN Newspapers Online)	alphabetische Liste der Zeitungen und Zeitschriften	http://anno.onb.ac.at/alph_list.htm
	FAQ's	http://anno.onb.ac.at/faq.htm
	Home	http://anno.onb.ac.at/index.htm
	Jahresübersicht der Zeitungen und Zeitschriften	http://anno.onb.ac.at/index.htm
	Projekt-Teilnahmen	http://anno.onb.ac.at/projekte.htm
	Suche in ANNO	http://anno.onb.ac.at/index.htm
	Thematischer Einstieg	http://anno.onb.ac.at/them_einstieg.htm
	Was ist ANNO?	http://anno.onb.ac.at/wasistanno.htm
BAM-Portal	Home	http://www.bam-portal.de
Bayerische Landesbibliothek Online	Home > Schwerpunkte	https://www.bayerische-landesbibliothek-online.de
British Newspaper Archive	Home > About	https://www.britishnewspaperarchive.co.uk
Chronicling America	Startseite	https://chroniclingamerica.loc.gov/
Center for Research Libraries (CLR)	Startseite > Archiving & Preservation	http://www.crl.edu/
	Collaborations	http://www.crl.edu/programs/icon
	Startseite > Services > Digital Services	http://www.crl.edu/
	Startseite > Archiving & Preservation > ICON Database	http://www.crl.edu/
	ICON Database statistics	http://icon.crl.edu
	Search	http://icon.crl.edu/search.php
	Startseite	http://www.crl.edu/
	Startseite > Collections > Tools and Resources for Informed Collection Development	http://www.crl.edu/
Collections Canada	Startseite	https://www.collectionscanada.gc.ca
Deutsche Digitale Bibliothek	Über uns	https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/content/ueber-uns
Digicoord	Infos über Digicoord	https://www.digicoord.ch/index.php/Infos_über_Digicoord
Dilibri	Home	https://www.dilibri.de
e-codices	Home	http://www.e-codices.unifr.ch/de

e-periodica	Home	https://www.e-periodica.ch/
e-rara.ch	Home	https://www.e-rara.ch/
e-newspapers.ch	Home	https://www.e-newspaperarchives.ch
Europeana Collections	Startseite	https://www.europeana.eu/portal/de
Gallica	La Sélection	http://gallica.bnf.fr/accueil/?mode=desktop#chap_2
Google Maps	Map of Online resources for historic newspapers	https://batchgeo.com/map/dc63969f5d0a4118a7ef734eb8c36fe8
ICON	Newspaper digitization projects	http://icon.crl.edu/digitization.php
IFLA	IFLA News Media Section	https://www.ifla.org/about-the-news-media-section
Library and Archives Canada	Search All	http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/search/all
Minerva	Good Practice Beispiele	http://www.minervaeurope.org/listgoodpract.htm
	Kompetenzzentren	http://www.minervaeurope.org/competencecentre.htm
	National Policy Profiles	http://www.minervaeurope.org/structure/nrg/npp.htm
	Publications	http://www.minervaeurope.org/publications.htm
	Quality Principles	http://www.minervaeurope.org/qau/qualityprinciples.htm
	Startseite	www.minervaeurope.org
	Technische Guidelines, Standards und Normen	http://www.minervaeurope.org/guidelines.htm
	Technical Guidelines	http://www.minervaeurope.org/interoperability/technicalguidelines.htm
	Working Groups	http://www.minervaeurope.org/structure/workinggroups.htm
National edeposit (NED)	Home	https://ned.gov.au
National Library of Australia (NLA)	Australian Newspaper Digitisation Program	http://www.nla.gov.au/content/newspaper-digitisation-program
Open-GLAM	Principles	https://openglam.org/principles/
Papers Past	Startseite	https://paperspast.natlib.govt.nz
RDA-Toolkit	Startseite	https://www.rdatoolkit.org/translation/German
Sachsen.digital	Home	https://sachsen.digital
Schweizer Presse Online	Home	http://newspaper.archives.rero.ch/Olive/APA/SNL_FR/default.aspx#panel=home
Stadtarchiv Thun (SAT)	Findbuch	https://www.stadtarchiv-thun.findbuch.net/php/main.php?ar_id=3740

Standards Metadaten	ALTO	http://www.loc.gov/standards/alto/
	Home	https://www.loc.gov/librarians/standards
	METS	https://www.loc.gov/standards/mets/
	XML	https://www.loc.gov/standards/marcxml/
Thun-Chronik	Startseite	http://www.thun.ch/stadtverwaltung/abteilungen/aemter/stadtkanzlei/stadtarchiv/online-archive/thun-chronik.html
TROVE	About TROVE	https://trove.nla.gov.au/general/about
	About digitised newspapers and gazettes	http://help.nla.gov.au/trove/using-trove/digitised-newspapers/background
	Browse	https://trove.nla.gov.au/newspaper/?q=
	Browsing in Newspapers and Gazettes	http://help.nla.gov.au/trove/digitised-newspapers/browsing-in-newspapers-and-gazettes
	Creating and contributing	http://help.nla.gov.au/trove/digitised-newspapers/creating-and-contributing
	Contributor guidelines	https://www.nla.gov.au/content/contributor-guidelines
	Forum	https://trove.nla.gov.au/forum/
	Issues with viewing	http://help.nla.gov.au/trove/digitised-newspapers-and-gazettes/issues-with-viewing
	Legal Deposit and Trove	http://help.nla.gov.au/trove/getting-using-resources/legal-deposit-and-trove
	OCR overview	https://www.nla.gov.au/content/ocr-overview
	Online access	http://help.nla.gov.au/trove/using-trove/getting-using-resources/online-access
	Newspapers: Browse	https://trove.nla.gov.au/newspaper/?afterLoad=ndp:browse/title#
	Searching	http://help.nla.gov.au/trove/using-trove/digitised-newspapers/searching-in-newspapers
	Splitting & merging	http://help.nla.gov.au/trove/using-trove/creating-contributing/splitting-merging#anchor-1
	Startseite	https://trove.nla.gov.au
	Text correction guidelines	http://help.nla.gov.au/trove/digitised-newspapers/text-correction-guidelines
	TROVE Support	http://help.nla.gov.au/trove/trove-help/trove-support
	Using resources	http://help.nla.gov.au/trove/using-trove/getting-using-resources/using-resources
	Viewing and citing articles	http://help.nla.gov.au/trove/digitised-newspapers/viewing-and-citing-articles
	Workflow process overview	http://www.nla.gov.au/content/workflow-process-overview

Zeitschriftendatenbank (ZDB)	Startseite	http://www.zeitschriftendatenbank.de/startseite/
	Erschliessung	http://www.zeitschriftendatenbank.de/erschliessung/zdbformat/#c105883
	Zeitungsdigitalisierung	http://www.zeitschriftendatenbank.de/zeitungsdigitalisierung/

6.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vielfalt von Kulturportalen	15
Tabelle 2: Workflow von Zeitungsdigitalisierungsprojekten	18
Tabelle 3: Kriterien zur Auswahl für Scanvorlagen	19
Tabelle 4: Vergleich Digitalisierungsmethoden	20
Tabelle 5: Arbeitsschritte der OCR-Erkennung.....	20
Tabelle 6: Metadattentypen bei Zeitungsdigitalisaten: Funktionen, Anwendungen, Formate	22
Tabelle 7: vereinfachtes Beschreibungsschema für Bibliotheksbestände auf Titelebene: Kombination MODS-DFG-Standard-Set und Dublin Core Collections Profile	24
Tabelle 8: Erhebungsraster zum Vergleich „Erschliessung von Zeitungsdigitalisaten“	30
Tabelle 9: Überblick der verglichenen Portale.....	42
Tabelle 10: Erschliessung während der Projektplanung auf Titelebene.....	43
Tabelle 11: Erschliessung während dem Digitalisierungsprozess mit OCR-Erkennung.....	44
Tabelle 12: Weitere Erschliessungsverfahren.....	45
Tabelle 13: Formale Beschreibung der Kulturportale (Erhebung)	58
Tabelle 14: Art des Kulturportals (Erhebung)	59
Tabelle 15: Erschliessungsverfahren (Erhebung).....	60
Tabelle 16: Standards, Normen, Metadatenformate (Erhebung)	60
Tabelle 17: Formale Erschliessung: deskriptive Metadaten auf Titelebene (Erhebung)	61
Tabelle 18: Formale Erschliessung: deskriptive Metadaten auf Artikelebene (Erhebung)	62
Tabelle 19 : strukturierte Metadaten auf Artikelebene (Erhebung).....	62
Tabelle 20: Nutzungsmöglichkeiten und -bedingungen der Digitalisate und Metadaten (Erhebung).....	63
Tabelle 21: Retrieval-Möglichkeiten (Erhebung)	63
Tabelle 22: Navigation und Browsing (Erhebung).....	64

6.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Google-Map of Online resources for historic newspapers.....	13
Abbildung 2: Workflow process overview (TROVE)	33
Abbildung 3: Formale Erschliessung auf Titelebene bei ANNO	35
Abbildung 4: Darstellung von Artikel in Thun-Chronik (Stichwortsuche: Bibliothek).....	36
Abbildung 5: Darstellung von Artikel in TROVE inkl. Article und Page identifier.....	37
Abbildung 6: Suche und Browsing bei TROVE.....	39
Abbildung 7: Browsing über Tags in TROVE.....	40
Abbildung 8: Artikelaufnahme in Trove mit Tags und Textkorrekturen	46

6.4 Erhebung „Erschliessung von Zeitungsdigitalisaten“

Nr.	Themenbereich und Kriterien	ANNO	Thun-Chronik	TROVE
1.1.	Inhalt	Kulturportal mit historischen Zeitungen und Zeitschriften Österreichs.	Datenbank mit ausgewählten zusammengefassten Artikeln des Thuner Tagblatts (ab 1838, inkl. Vorläuferzeitungen)	Inhalte aus Bibliotheken, Museen, Archive, Repositorien und andere forschende und sammelnde Institutionen
1.2.	Ziel	Virtueller Zeitungslesesaal der ÖNB	Datenbank als Findmittel zur Recherche	Kulturportal mit Community, Services, Aggregatoren von Metadaten, Repositoryum mit E-Ressourcen, Plattform zum Aufbau, Austausch und Weiterentwicklung von Wissen und Know-how.
1.3.	Land	AUT	CHE	AUS
1.4.	Region	Alle	Thun (Kanton Bern)	Alle
1.5.	Sprache(n)	Portal: Deutsch; Zeitungen: 17 Sprachen	Portal: Deutsch; Zeitungen: Deutsch	Portal: Englisch; Zeitungen: 5 Sprachen
1.6.	in Betrieb seit	2010	1996, ab 2012 online	2008
1.7.	Träger und Partner	ÖNB, Google, ABO, u.a.	SAT, Telefonzentrale Stadtverwaltung der Stadt Thun	NLA, Australia's State, Territory libraries, weitere GLAM's und Forschungseinrichtungen
1.8.	URL's	http://anno.onb.ac.at/index.htm	http://www.thun.ch/stadtverwaltung/abteilungen/aemter/stadtkanzlei/stadtarchiv/online-archive/thun-chronik.html	https://trove.nla.gov.au

Tabelle 13: Formale Beschreibung der Kulturportale (Erhebung)

Nr.	Themenbereich und Kriterien	ANNO	Thun-Chronik	TROVE
2.1.	Teilnehmende Institution(en)			
2.1.1.	Nationalbibliothek	X	–	X
2.1.2.	wissenschaftliche Bibliothek(en)	–	–	X
2.1.3.	öffentliche Bibliothek(en)	–	–	X
2.1.4.	Bibliotheken (nicht näher beschrieben)	–	–	X
2.1.5.	Archiv(e)	–	X	X
2.1.6.	Museum / Museen	–	–	X
2.1.7.	Forschungseinrichtung(en)	–	–	X
2.1.8.	weitere kulturelle Einrichtung(en)	–	–	X
2.2.	präsen­tierte Dokumentart(en)			
2.2.1.	Zeitungen	X	X	X
2.2.2.	Zeitschriften	X	–	X
2.2.3.	Weitere Dokumente	–	–	X (ab 2019 NED)
2.3.	geografische Abdeckung	Land (inkl. Auslandsaustriaca)	Region	Land
2.4.	inhaltliche Abdeckung: Themen			
2.4.1.	Alle Themen	X	v.a. Vereinsgründungen/ -auflösungen, Jubiläen, prominente Thuner/innen, politische Themen, Tourismus, Wirtschaftsnachrichten, Sport, Gesellschaft, Kultur, usw.	X
2.4.2.	Schwerpunktthemen	–	–	–
2.4.3.	Themenzugänge	X	–	–
2.4.4.	Beispiele für Themenzugänge (Aufzählen)	Akademie, Amtsblatt, Arbeiter, Architektur, Auto, Bildung, Eisenbahn, Esperanto, Feuerwehr, Film, usw.	–	–

Tabelle 14: Art des Kulturportals (Erhebung)

Nr.	Themenbereich und Kriterien	ANNO	Thun-Chronik	TROVE
3.1.	OCR-Erschliessung	X	–	X
3.2.	Artikelsegmentierung	–	–	X
3.3.	Double-Key-Verfahren	–	1. Zusammenfassung der Artikel durch Telefonzentrale der Stadtverwaltung; 2. Kontrolle auf Tippfehler und einheitliche Schreibweise durch Stadtarchiv	Titel, Untertitel, Autoren und erste vier Artikelzeilen
3.4.	Crowdsourcing	–	–	X
3.5.	Thesauri	–	–	–
3.6.	Ontologien	–	–	–
3.7.	Folksonomien / Tagging	–	–	X
3.8.	News Aggregation (automatische Zusammenfassung des Textes)	–	–	–
3.9.	Manuelle Zusammenfassung des Textes	–	X	–
3.10.	Weitere	–	–	Kommentieren, Listen erstellen

Tabelle 15: Erschliessungsverfahren (Erhebung)

Nr.	Themenbereich und Kriterien	ANNO	Thun-Chronik	TROVE
4.	Standards, Normen, Metadatenformate	PDF, Textdatei	Textdatei via Druckfunktion	ALTO/METS, XML, JPG, PDF, TEXT

Tabelle 16: Standards, Normen, Metadatenformate (Erhebung)

Nr.	Themenbereich und Kriterien	ANNO	Thun-Chronik	TROVE
5.1.1.	Titelinformationen	X	(Findmittel befindet sich im Bereich Publikationen noch im Aufbau)	X
5.1.2.	Person	Redaktion	–	–
5.1.3.	Körperschaft	–	–	X
5.1.4.	Erscheinungsvermerk	X	–	X
5.1.5.	Ausgabevermerk / physische Beschreibung	X	–	X
5.1.6.	Übergeordnetes Werk	–	–	X
5.1.7.	Bandangabe	–	–	X
5.1.8.	Sprache	X	–	–
5.1.9.	Zitierfähige Identifizierung	–	–	X
5.1.10.	Datenbank-ID	–	–	–
5.1.11.	Signatur	–	–	X
5.1.12.	Themen	–	–	–
5.1.13.	Sammlungs- und Bestandsbeschreibung	–	–	X
5.1.14.	Weitere	Literatur, Hinweise, Wikipedialink	–	X

Tabelle 17: Formale Erschliessung: deskriptive Metadaten auf Titelebene (Erhebung)

Nr.	Themenbereich und Kriterien	ANNO	Thun-Chronik	TROVE
5.2.1.	Titelinformationen	–	–	X
5.2.2.	Person	–	–	X
5.2.3.	Sprache	–	–	–
5.2.4.	Themen (Orte, Personen, Organisationen)	–	–	X
5.2.5.	Zusammenfassung des Artikels	–	X	–
5.2.6.	Kommentar des Artikels	–	–	X
5.2.7.	Listenerstellung	–	–	X

Table 18: Formale Erschliessung: deskriptive Metadaten auf Artekebene (Erhebung)

Nr.	Themenbereich und Kriterien	ANNO	Thun-Chronik	TROVE
5.3.1.	Layouterkennung und Artikelsegmentierung	–	–	X
5.3.2.	Buchstabenerkennung	X	–	X
5.3.3.	Worterkennung	–	–	X
5.3.4.	physische Beschreibung: Artikelart/-kategorie, Illustrationen, Fotos	–	–	X
5.3.5.	Datum	X	X	X
5.3.6.	Ausgabe	–	–	X
5.3.7.	Seitenangabe(n)	X	–	X
5.3.8.	Artikellänge	–	–	X
5.3.9.	Zitierfähige Identifizierung	–	–	X
5.3.10.	Datenbank-ID	–	–	X

Table 19 : strukturierte Metadaten auf Artekebene (Erhebung)

Nr.	Themenbereich und Kriterien	ANNO	Thun-Chronik	TROVE
6.1.	Lizenzen	–	–	–
6.2.	Keine Nutzungsbeschränkungen	Teilw.	–	X
6.3.	Informationen über Weiterverwendung	–	–	X
6.4.	Offene / maschinenlesbare Standards	–	–	–
6.5.	Einbezug Nutzer/innen Web 2.0	–	–	X

Tabelle 20: Nutzungsmöglichkeiten und -bedingungen der Digitalisate und Metadaten (Erhebung)

Nr.	Themenbereich und Kriterien	ANNO	Thun-Chronik	TROVE
7.1.	Einfache Suche	X	X	X
7.2.	fortgeschrittene Suche	X	–	X
7.3.	Volltextsuche	X	–	X
7.4.	Facettierte Suche	X	–	X
7.5.	Relevanz	X	–	X
7.6.	Suchehilfe	X	X	X
7.7.	Weitere	Boolesche Operatoren, Wildcards, Phrasensuche, Abstandssuche, Suchanfragen abspeichern	–	Alle Wörter, Boolesche Operatoren, Phrasensuche, Stemming, Common Words, hyphenated names or words, mit / ohne Korrekturen

Tabelle 21: Retrieval-Möglichkeiten (Erhebung)

Nr.	Themenbereich und Kriterien	ANNO	Thun-Chronik	TROVE
8.1.	Zeitungstitel A–Z	X	–	X
8.2.	Titel	X	–	X
8.3.	Jahresübersicht der Zeitungen	X		X
8.4.	Datum	X	–	X
8.5.	Sprache	X	–	–
8.6.	Erscheinungsort	X	–	X
8.7.	Region	–	–	–
8.8.	Artikelkategorie	–	–	X
8.9.	Thema	Akademie, Amtsblatt, Arbeiter, Architektur, Auto, Bildung, Eisenbahn, Esperanto, Feuerwehr, Film, Frauen, Friseur, Gastgewerbe, usw.	–	X
8.10.	Weitere	–	–	Visualisierung der Abdeckung der digitalisierten Bestände, Tags, Listen

Tabelle 22: Navigation und Browsing (Erhebung)

6.5 Selbstständigkeitserklärung

„Ich erkläre hiermit, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäss aus Quellen entnommen wurden, habe ich als solche gekennzeichnet. Mir ist bekannt, dass andernfalls der Senat gemäss Art. 36 Abs. 1 Buchst. r des Gesetzes über die Universität Bern und Art. 69 des Universitätsstatuts zum Entzug des aufgrund dieser Arbeiten verliehenen Titels berechtigt ist.“

31. Juli 2018

Sandra Altermatt
